

4.2

DELIVERABLE

MANUALE DI RICETTE

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

42 RICETTE

progettate per le mense scolastiche europee

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. 101036763.

4.2
DELIVERABLE

MANUALE DI RICETTE

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

Acronimo del progetto SF4C
Numero del progetto 101036763

Versione I
WP 4 Deliverable 4.2

Livello di disseminazione Pubblico
Coordinamento del deliverable UNISG

DOI 10.5281/zenodo.16086502
ISBN 9791280673107

Data di consegna 30 June 2025

© 2025
Università di Scienze Gastronomiche
Piazza Vittorio Emanuele II, 9
Frazione Pollenzo
12042 Bra (CN)

Coordinamento

UNISG

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Coordinamento,
progettazione
ed editing

Fassio Franco (*Coordinatore scientifico*),
Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nahuel,
Tecco Nadia

Referenti
città/paese per
la progettazione
e la raccolta
delle ricette

(*in ordine alfabetico*)
Asanović Saša, Ausmaa Kadri, Baumgärtner Alice,
Bender Marlieke, Berghmans Tom,
Bittsanszky Andras, Blaho Eva, Bowley Tina,
Bruinaars Sarah, Bruus Kadi, Buhl Steiniche Søren,
Capocci Diego, Charlotte Martin, Dahl Astrid,
Dahl Gottberg Louise, Demaison Vincent,
Diófási-Kovács Orsolya, Engdal Skovfoged Ebbe,
Faki Eszter, Falvo Chiara, Floris Stefano,
Fucile Elena, Grantz Helene, Haas Julia,
Hernandez Paola, Hruskova Andrea,
Jacques Estelle, Jensen Christian Rune,
Kinorányi Éva, Lamastaes Nicolas, Lund Emil Kiær,
Mandelli Chiara, Mariani Maurizio,
Medvedova Katarina, Mego Lubos, Muelas Hector,
Nilsson Helen, Nyberg Jonathan, Persson Mirella,
Piirsalu Evelin, Porru Sara, Poschadel Manuel,
Razzaboni Andrea, Reisner Benoit, Ruiz Cristina,
Saar Tiina, Sandner Christian, Schielein Stephanie,
Schmidt Karin, Sedlářová Dagmar, Sossan Cristina,
Stöbel Vera, Svensson Maria, Tiido Kristi,
Tytgat Dimitri, Václavík Tom, Vaino Kendra Kairi,
Vandenbroucke Ellen, Vangoidsenhoven Marieke,
Vantomme Ellen, Vaz-König Andrea,
Verhoeve Sofie, Vicent Paloma, Videhjarta Thomas

Progetto grafico

hellobarrio

Abstract

Questo ricettario contiene **42 ricette** appositamente ideate per le mense scolastiche europee.

L'obiettivo è quello di incoraggiare l'adozione di piatti buoni, sani e sostenibili. Le ricette sono state proposte da cuochi che lavorano nell'ambito della ristorazione scolastica provenienti da 12 paesi europei coinvolti nel progetto **SchoolFood4Change**. Questi paesi sono Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Slovacchia, Svezia e Ungheria.

L'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ha coordinato la raccolta delle ricette e il lavoro di progettazione delle ricette prima, e successivamente del manuale.

Questo ricettario riunisce diverse voci, competenze e culture culinarie per sostenere la progettazione di menù scolastici nutrienti e sostenibili. È destinato a cuochi della ristorazione scolastica, dietisti, insegnanti, personale delle mense e genitori.

Non solo.

Il manuale è anche un'applicazione pratica dei principi e dei contenuti del *Manuale per la progettazione dei menù scolastici*, che è stato condiviso con i cuochi durante le sessioni di formazione online e in presenza tenutesi a Pollenzo nel 2023 e nel 2024. Oltre a guidare passo dopo passo la creazione di un piatto, la ricetta può anche diventare uno strumento integrato di progettazione e comunicazione.

Parole chiave: ricette, pasto scolastico, mensa scolastica, cuochi, formazione, preferenze alimentari, esposizione progressiva, cucina circolare.

Coordinamento

UNISG

Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic Sciences of Pollenzo

Franco Fassio, Carol Povigna, Matteo Bigi,
Nahuel Buracco, Nadia Tecco

In collaborazione con

Austria

Austria

Città di Vienna
e Danachda

Andrea Vaz-König, Julia Haas, Saša Asanović

Belgio

Belgio

Città di Lovanio

Ellen Vandembroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven, Tom Berghmans, Benoit Reisner

Città di Ghent

Ellen Vantomme, Sarah Bruinaars, Sofie Verhoeven,
Dimitri Tytgat (*Culinor*)

Repubblica
Ceca

Skutečně
zdravá škola

Skutečně
zdravá škola

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová, Tom Václavík

Danimarca

Città di
Copenhagen

Astrid Dahl, Christian Rune Jensen, Emil Kiær Lund,
Ebbe Engdal Skovfoged, Søren Buhl Steiniche

Estonia

Città di Tallinn

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino, Kristi Tiido

Città di Viimsi

Kadi Bruus, Tina Saar

Stockholm
Environmental
Institute

Evelin Piirsalu

Francia

Città di Lione

Charlotte Martin, Estelle Jacques

Dordogna
Provincia

Nicolas Lamastaes, Vincent Demaison

RISTECO

Chiara Falvo, Maurizio Mariani

Germania

Città di Norimberga

Christian Sandner, Stephanie Schielein

Città di Essen

Karin Schmidt, Vera Stöbel

Speiseraeume

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel

Slovacchia

Skutečně zdravá škola

Eva Blaho, Katarina Medvedova, Lubos Mego

Ungheria

Città di Budapest

Éva Kinorányi

ESZGSZ

Andras Bittsanszky, Eszter Faki

Corvinus Università di Budapest

Orsolya Diófási-Kovács

Spagna

Mensa Civica Paola Hernández

Cristina Ruiz, Paloma Vicent, Paola Hernandez

Fisabio

Hector Muelas, Joachim Pomeau Mateus

Italia

Città di Milano

Chiara Mandelli, Cristina Sossan

Città di Nuoro

Sara Porru, Stefano Floris (*Dussmann*)

Milano Ristorazione

Diego Capocci, Elena Fucile

Svezia

Città di Malmö

Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg, Tina Bowley, Andrea Razzaboni

Città di Umeå

Jonathan Nyberg, Maria Svensson, Mirella Persson, Thomas Videharta

WWF Svezia

Helene Grantz

Introduzione generale

12↔21

indice

CAPITOLO

1 Strumenti base per progettare il buono 22↔59

Burger autunnale con insalata di cavolo e patate • Lasagne di lenticchie • Olla de la plana • Risotto alla zucca con fonduta di Parmigiano Reggiano • Zuppa di farro e legumi • Zuppa di pomodoro e lenticchie • Galette invernale con lenticchie rosse spezzate, patate dolci e spezie • Fusilli integrali con ragù di soia e Parmigiano Reggiano

CAPITOLO

2 Piatti equilibrati 60↔93

Verdure e lenticchie saltate in padella all'asiatica • Ragù autunnale con riso e verdure • Burger di carote • Riso Empedrao con verdure e salsa Romesco • Stufato persiano con patate arrosto e verdure di stagione • Patate, pomodoro, lenticchie rosse spezzate e verdure croccanti • PPP. Curry proteico vegetale

CAPITOLO

3 Transizione proteica 94↔135

Beuschel con funghi misti • Brownies e Blondies • Curry di ceci e riso • Conchiglie con lenticchie, funghi e curry • Zuppa ungherese di piselli con nokedli • Stufato di lenticchie e carote • Crocchette di lenticchie e insalata di finocchi • Adobada di funghi, piselli verdi Ingrid e focaccia • Couscous di verdure con tofu affumicato

CAPITOLO

4 Ricette adattive 136↔169

Verdure di stagione al forno con ketchup di barbabietola • Zuppa di cavolfiore e ceci • Verdure croccanti e tempeh con maionese al miso • Patate, ricotta, olio di semi di lino, bastoncini di verdure crude di stagione • Torta di zucca / Coca de calabaza • Curry rosso con verdure ed edamame • Ducati di patate dolci con crema di spinaci e cubetti di tempeh

CAPITOLO

5 Cucina e circolarità 170↔195

Deliziosa zuppa cremosa di porri con crostini alle erbe • Chips di porridge con crema di fagioli • Stufato di zucca e melanzane • Polpette di verdure • Polpette di zucchine e pesce bianco

CAPITOLO

6 Piatti per palati raffinati 196↔225

Zuppa di broccoli • Insalata di bulgur con ceci • Zuppa di pesce con condimenti di stagione • Zuppa solare • Supersalad con lenticchie Beluga • Zuppa toscana di verdure

Conclusione e ringraziamenti

226↔240

42 ricette

Introduzione generale

di Fassio Franco, Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nabuel, Tecco Nadia

42 ricette per un'alimentazione più sostenibile e sana a scuola

Questo manuale raccoglie **42 ricette** pensate e realizzate per le **mense scolastiche europee** con l'obiettivo di favorire l'adozione e l'accettabilità di piatti buoni, salutari e sostenibili. Le ricette sono state ideate/progettate/rivisitate da cuochi della ristorazione scolastica che operano in 12 realtà europee aderenti al progetto **SchoolFood4Change** e provenienti da Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Slovacchia, Svezia e Ungheria attraverso il coordinamento dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Non solo. Il manuale è anche il risultato concreto dell'applicazione dei contenuti e dei principi raccolti nel *Manuale per la progettazione dei menu scolastici*, condivisi con i cuochi durante le sessioni di formazione online e in presenza a Pollenzo nel corso del 2023 e del 2024.

Il manuale nasce dall'esigenza di riunire più voci, competenze e culture culinarie con l'obiettivo di supportare la progettazione di menù scolastici nutrienti e consapevoli rivolgendosi ad altri cuochi della ristorazione scolastica e alle altre figure che sono rilevanti tanto nell'erogazione del servizio, quanto nel processo di educazione alimentare quali dietisti, insegnanti, personale di mensa, procurers e non da ultimo i genitori. Infatti la ricetta in questo contesto diventa uno strumento condiviso ed acquisisce significati e utilità diverse per ognuna delle figure sopracitate. La ricetta, oltre ad essere uno strumento che guida, attraverso l'illustrazione degli ingredienti e dei passaggi necessari alla loro trasformazione, alla realizzazione di un piatto, si propone come uno strumento di progettazione e comunicazione integrata.

Diventa il punto di partenza e la prima forma di traduzione pratica delle indicazioni relative ad una dieta sana e sostenibile: in essa convergono le conoscenze scientifiche dei principi che regolano i processi di trasformazione e la funzionalizzazione, in chiave sensoriale e di ottimizzazione di ciascun processo.

La ricerca del gradimento sensoriale unitamente alla creatività e ai principi della cucina circolare fanno convergere nella ricetta le tecniche più idonee per ot-

tenere le caratteristiche sensoriali più apprezzate dai bambini e ragazzi su aspetto, consistenza, aroma e gusto agendo come strumento di contrasto alla produzione di rifiuti durante il consumo, e di riduzione degli sprechi nelle fasi di trasformazione gastronomica.

La ricetta, attraverso gli ingredienti fornisce informazioni sul valore nutrizionale, consentendo di monitorare variabili chiave per un'alimentazione sana ed equilibrata quali l'apporto di zuccheri, fibre, grassi saturi e sale, il corretto porzionamento del piatto in termini di macro e micronutrienti, la sua capacità di essere inclusiva sotto il profilo alimentare e socio-culturale.

Attraverso la ricetta è possibile allargare lo sguardo all'approvvigionamento di materie prime, considerando la provenienza, la stagionalità, la biodiversità, la qualità degli ingredienti, il metodo e gli impatti ambientali della produzione, valorizzando e comunicando le scelte effettuate dalla città nel processo di procurement. La ricetta dunque per comunicare alla comunità, come attraverso scelte operative, il pasto scolastico possa diventare una leva per il cambiamento e di supporto alla transizione ecologica e proteica.

È uno strumento che può diventare inoltre parte del processo di educazione alimentare e al gusto, in cui la cucina, il refettorio e l'aula scolastica non rappresentano spazi e ambiti separati, ma momenti di un continuum educativo, in cui si creano zone di integrazione e scambio, coerentemente con i principi del *Whole School Food Approach*. La ricetta come piattaforma per unire ingredienti, piatti, menu, strategie di esposizione progressiva, esperienze educative in un percorso coerente e condiviso.

GUIDA AL PROCESSO E ALLA LETTURA

Per facilitare l'utilizzo della ricetta come strumento multifunzionale, così come qui sopra descritto e per agevolarne una lettura su più livelli, il *Pollenzo Food Lab dell'Università di Scienze Gastronomiche* ha elaborato una struttura predefinita di ricetta, che è stata condivisa con i cuochi del corso della formazione. La struttura, successivamente al confronto ha subito alcune modifiche, ed è stata utilizzata, prima, per raccogliere i contributi dai diversi contesti di progetto come strumento operativo per l'ideazione di ricette salutari e sostenibili e ora, come modalità di restituzione e di divulgazione delle ricette presenti in questo manuale.

Qui di seguito è illustrato il modello di ricetta utilizzato, con una breve spiegazione delle diverse sezioni (**Esempio di schema ricetta e come leggerlo**).

Le 42 ricette raccolte sono state suddivise in 6 capitoli, ognuno dei quali si concentra su un argomento specifico.

1. Strumenti di base per progettare il buono

Per riflettere su come in base alle caratteristiche specifiche legate alla percezione sensoriale e strettamente legate alle evidenze relative all'aspetto, alla consistenza e al sapore di un piatto, le ricette, attraverso un'opportuna progettazione, possano soddisfare il gusto.

2. Piatti equilibrati

Per fornire ricette che offrano un apporto nutrizionale completo, dal punto di vista della quantità e della qualità dei macro e micro nutrienti coinvolti nella progettazione.

3. Transizione proteica

Per inserire nelle ricette fonti proteiche alternative, attraverso nuove proposte o il riadattamento di piatti tradizionali a base di carne ben noti, utilizzando strategie di esposizione progressiva e di camuffamento.

4. Ricette adattive

Per utilizzare la modularità come principio di adattamento e di proposizione di nuove ricette. È possibile ottenere lo stesso risultato finale semplicemente giocando con variabili quali esigenze alimentari particolari, stagionalità e modalità di servizio.

5. Cucina e circolarità

Per utilizzare la modularità come principio di adattamento e di proposizione di nuove ricette. È possibile ottenere lo stesso risultato finale semplicemente giocando con variabili quali esigenze alimentari particolari, stagionalità e modalità di servizio.

6. Difficili da accettare

Per affrontare quelle categorie di piatti che, in base all'esperienza, gli alunni tendono a rifiutare maggiormente. L'attenzione si concentra in particolare sulle zuppe, le insalate e i piatti a base di pesce, prestando particolare attenzione alla scelta degli ingredienti, ai processi di lavorazione e al modo di servire per orientare il gusto.

Questi temi sono stati selezionati dagli autori del manuale e dai cuochi partecipanti al progetto SF4C in quanto ritenuti rappresentativi delle sfide più rilevanti che i cuochi della ristorazione scolastica stessi affrontano quotidianamente per promuovere l'adozione e l'accettabilità di una planetary e healthy diet fra gli studenti.

Tale selezione è stata l'esito del confronto svoltosi durante il secondo corso di formazione in presenza, nel settembre 2024 presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Esempio di schema ricetta e come leggerlo

NOME DELLA RICETTA
Titolo della ricetta

STAGIONE DEL PIATTO
 AUTUNNO INVERNO PRIMAVERA ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI
 > perchè sto preparando questo piatto

INCLUSIONE E ALLERGENI
 > per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE
SENZA LATTOSIO
VEGETARIANO
VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	-	(kilocalorie)
Frutta e verdura	-	(% del totale)
Contenuto di fibre	-	(grammi)
Sodio	-	(grammi)
Zuccheri	-	(grammi)
Grassi saturi	-	(grammi)
Proteine vegetali	SI/NO	
Grassi polinsaturi	SI/NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	n°
Processi di upcycling	SI/NO
Ingredienti biologici	SI/NO
Biodiversità/Tradizione	SI/NO
Entro un raggio di 200 km	SI/NO

TIPO DI PIATTO
Piatto principale

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA
Città, Paese

TITOLO DELLA RICETTA
 Il nome attribuito alla ricetta.

TIPOLOGIA DI PIATTO
 Il tipo di portata di cui si sta presentando la ricetta: pasta, zuppa, insalata, hamburger, ecc.

CITTÀ E PAESE
 La provenienza della ricetta. Da quale città è stata proposta e viene servita nelle scuole.

STAGIONE DEL PIATTO
 Il periodo dell'anno in cui è possibile reperire gli ingredienti per la ricetta, rispettando la stagionalità.

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA
 Una proposta di attività educativa che può essere abbinata alla somministrazione del piatto per favorirne l'accettabilità.

PAROLE CHIAVE E VALORE COMUNICATIVO
 Il messaggio che vuole trasmettere il piatto e chi lo sta preparando.

INCLUSIONE E ALLERGENI
 La compatibilità della ricetta con allergeni, intolleranze e diete vegetariane e vegane.

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE
 Per ogni porzione della ricetta include: valore energetico, apporto di fibre, zuccheri, grassi (saturi e polinsaturi), sale, frutta e verdure in % e la presenza di proteine di origine vegetali.

SOSTENIBILITÀ: AMBIENTALE E SOCIALE
 Info rilevanti per l'ambiente: numero di ingredienti, se sono biologici o locali, uso di varietà locali, produzione rispettosa della biodiversità e cucina circolare.

INGREDIENTI

L'elenco degli ingredienti è in ordine di quantità, a partire da quello principale. Per i nomi degli ingredienti e le info nutrizionali associate a ciascuno di essi è stato utilizzato il database NEVO.

PERCENTUALE PARAMETRICA

Il rapporto quantitativo tra gli ingredienti in termini percentuali, considerando di attribuire all'ingrediente principale il valore di 100.

QUANTITÀ PER LOTTO

Le quantità di ogni ingrediente usate per la preparazione per le mense scolastiche. Qui l'unità di misura è espressa in kg, considerando i grandi quantitativi.

QUANTITÀ PER PORTIONE

Le quantità di ciascun ingrediente utilizzato sono espresse in grammi.

VALORE NUTRIZIONALE

Per ogni ingrediente è fornito il valore energetico, fibre, zuccheri, grassi saturi e sale.

SCARTO DI CIBO

Per ogni ingrediente, è fornita la percentuale di scarto durante nel processo di trasformazione culinaria.

PREPARAZIONE

I passaggi di realizzazione della ricetta attraverso la produzione dei semilavorati, la loro conservazione e il loro possibile utilizzo in altre preparazioni.

ISTRUZIONI

La descrizione del processo e delle fasi per la corretta realizzazione della ricetta.

LINEA DI SERVIZIO

Come il piatto viene servito in mensa. **1**

2 INFORMAZIONI PER IL SERVIZIO

Temperatura di servizio e accorgimenti per favorire l'accettabilità del piatto, anche attraverso un'opportuna presentazione.

NOTE PER IL SERVIZIO **3**

Note e ulteriori consigli.

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spredo di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Ingrediente principale	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingrediente 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Semilavorato	-	-	-	-
(2) Semilavorato	-	-	-	-
(3) Semilavorato	-	-	-	-
(4) Semilavorato	-	-	-	-
(5) Semilavorato	-	-	-	-

ISTRUZIONI

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1	2	3

Strumenti base per progettare il buono

In questo primo capitolo sono raccolte delle ricette che includono alcuni dei principi e strumenti base utilizzati per progettare e favorire l'accettabilità dei pasti scolastici. Prima di approfondire i principi e gli strumenti a nostra disposizione, è meglio fare un passo indietro e chiederci cosa intendiamo per "buono". Essendo uno dei concetti più controversi e divisivi, la valutazione del gradimento di qualsiasi alimento sembrerebbe istintivamente un giudizio molto individuale e soggettivo, basato sulle valutazioni sensoriali e cognitive di ciascuno. Il che in qualche modo è vero. Tuttavia, il "buono" inteso qui non è qualcosa di puramente individuale, ma piuttosto una valutazione condivisa da persone appartenenti a culture gastronomiche diverse.

In questo scenario, ci riferiamo a un alimento che è buono per le sue caratteristiche intrinseche, facendo principalmente riferimento al suo aspetto, al sapore e alla consistenza, senza dimenticare l'aspetto familiare.

Facciamo dunque riferimento a quelle caratteristiche come il gusto dolce, il colore rosso/arancione, determinate consistenze che le persone tendono a riconoscere come apprezzabili.

Pertanto, le ricette presentate di seguito sono state raggruppate facendo riferimento a:

- gli ingredienti scelti, come il gusto umami ricorrente dovuto al formaggio stagionato o i colori brillanti della zucca;
- i processi di trasformazione culinaria applicati, come la stratificazione che, nel caso delle **Lasagne di lenticchie**, serve a mascherare nuovi stimoli all'interno di una consistenza croccante e cremosa o i lunghi processi di cottura che, in molte di queste ricette, servono a concentrare i sapori;

- il risultato finale atteso (come nel caso del **Burger vegetale autunnale con insalata di cavolo e patate** e della **Galette invernali con lenticchie rosse spezzate, patate dolci e spezie**, grazie alla forma rotonda e familiare che si mangia facilmente con le mani). Prestare attenzione a questi aspetti è il primo passo verso una definizione/costruzione più individuale e personale del gusto.

È possibile approfondire questi temi consultando il capitolo *Preferenze alimentari* dello *School Menu Design Handbook*, in particolare dalle pagine 19↔53.

26

30

34

38

42

46

50

54

**Malmö,
Svezia**

Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg,
Tina Bowley, Andrea Razzaboni

**Burger vegetale autunnale
con insalata di cavolo e patate**

**Budapest,
Ungheria**

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Lasagne di lenticchie

**Valencia,
Spagna**

Cristina Ruiz, Paloma Vicent,
Paola Hernandez, Hector Muelas,
Joachim Pomeu Mateus

Olla de la plana

**Nuoro,
Italia**

Sara Porru, Stefano Floris

**Risotto alla zucca
con fonduta di Parmigiano Reggiano**

**Nuoro,
Italia**

Sara Porru, Stefano Floris

Zuppa di farro e legumi

**Viimsi,
Estonia**

Kadi Bruus, Tina Saar

Zuppa di pomodoro e lenticchie

**Dordogna,
Francia**

Nicolas Lamastaes,
Vincent Demaison

**Galette invernali con lenticchie rosse
spezzate, patate dolci e spezie**

**Milano,
Italia**

Chiara Mandelli, Cristina Sossan,
Diego Capocci, Elena Fucile

**Fusilli integrali con ragù di soia
e Parmigiano Reggiano**

Burger vegetale autunnale con insalata di cavolo e patate

TIPO DI PIATTO

Burger

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Malmö, Svezia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Un piatto familiare e popolare rivisitato con ingredienti nuovi. Prima di servire questo piatto, prepareremo un assaggio di piselli. L'obiettivo è quello di far provare nuovi sapori e nuovi tipi di legumi. Il pisello utilizzato in questa ricetta è un'antica varietà svedese, che oggi non è molto diffusa.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Per mostrare agli alunni che un piatto vegetariano può essere sano e buono quanto un piatto a base di carne.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	787	(kilocalorie)
Frutta e verdura	17	(% del totale)
Contenuto di fibre	20	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	8,4	(grammi)
Grassi saturi	4,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Patate, crude	100	30	100	1,8	<0,1	1	-	88	-
Piselli, grigi	70%	21	70	20,4	<0,1	6	0,7	220,5	-
Panino di grano, bianco, duro	58%	17,4	58	2,8	0,4	3	0,3	160	-
Funghi, crudi	30%	9	30	1,5	<0,1	0,2	0,1	5,4	-
Olio, oliva, extra vergine	20%	6	20	-	-	-	14,9	180	-
Cavolo, verde, crudo	12%	3,6	12	4,1	<0,1	4,1	-	4,32	-
Semi, di girasole	10%	2	10	7,4	<0,1	-	6	64,7	-
Briciole	8%	2,4	8	4,6	0,6	5,2	0,7	30,24	-
Porro, crudo	8%	2,4	8	3	<0,1	3	-	2,24	-
Carota, cruda	4%	1,2	4	2,8	<0,1	4,2	0,1	1,28	-
Maionese	4%	1,2	4	0,2	0,3	3,4	8,5	26,56	-
Aglio, crudo	2%	0,6	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Verdure saltate		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate e ripieni
(2) Maionese		Emulsionare	Da utilizzare immediatamente	Utilizzabile (quasi) per tutto
(3) Insalata di cavolo		Tritare e mescolare con la maionese	Da utilizzare immediatamente	Salsa tartara, base per insalata di legumi e cereali
(4) Patate arrosto			4°C per un massimo di 3 giorni	Insalata di patate, zuppe, frittelle
(5)				

ISTRUZIONI

Lessare i piselli, (1) **soffriggere** il porro e l'aglio, aggiungere i funghi in una padella (o cuocerli in forno). Mescolare i piselli lessati e schiacciati con le verdure arrostate e il pangrattato. Condire e lasciare riposare l'impasto in frigorifero. Una volta raffreddato, formare gli hamburger e cuocerli in padella o al forno.

Per l' (3) **insalata di cavolo**, preparare una (2) **salsa maionese** e mescolarla con carote e cavolo tritati finemente. Servire con l'insalata di cavolo e le (4) **patate arrosto**.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 ciotola di insalata di cavolo 1 vassoio da portata con hamburger 1 vassoio con panini 1 vassoio con patate	320 gr per hamburger, comprese patate e insalata di cavolo.	Panini e patate da servire a parte. Vogliamo introdurre nuove verdure in una forma familiare. I bambini possono comporre il proprio hamburger come preferiscono.

Lasagne di lenticchie

TIPO DI PIATTO

Pasta e lasagne

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Budapest, Ungheria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Per tutte le età: raccolta di tradizioni popolari legate alle lenticchie. Per i bambini più piccoli: realizzare immagini con lenticchie e altri semi utilizzando tecniche di incollaggio. Per gli studenti più grandi: esperimento di germinazione dei semi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Le lenticchie sono un'ottima fonte di proteine e fanno parte della cucina tradizionale ungherese, quindi i bambini le conoscono bene. Come alternativa sostanziosa ma sana alla lasagna tradizionale, la lasagna di lenticchie favorisce una dieta equilibrata offrendo un pasto soddisfacente, nutriente e versatile.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	558	(kilocalorie)
Frutta e verdura	18	(% del totale)
Contenuto di fibre	11,8	(grammi)
Sodio	0,5	(grammi)
Zuccheri	14,2	(grammi)
Grassi saturi	15,2	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	9
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Latte intero	100	7	70	-	<0,1	4,5	2,2	42,7	-
Pasta all'uovo, bollita	85,7%	6	60	2,2	<0,1	0,3	0,2	74,4	-
Passata di pomodoro concentrata, in scatola	85,7%	6	60	3,7	0,3	12,9	-	52,2	-
Carota, cruda	57,1%	4	40	2,8	<0,1	4,2	0,1	12,8	10
Lenticchie, verdi/marroni, secche	42,9%	3	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Formaggio, Parmigiano Reggiano	42,9%	3	30	-	1	-	17,6	121,2	-
Sedano, crudo	28,6%	2	20	1,1	<0,1	1	-	2,8	10
Burro, non salato	21,4%	1,5	15	-	<0,1	1,1	53,6	110,55	-
Farina di grano, integrale	21,4%	1,5	15	10,3	<0,1	5,4	0,3	49,5	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base vegetale (soffritto)		Tostare	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, stufati di verdure o come contorno a piatti a base di carboidrati
(2) Ragù di lenticchie		Cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni	Ragù da solo con contorno, o con riso e pasta
(3) Besciamella		Cottura asciutta + umida	4°C per un massimo di 3 giorni	Può essere utilizzato con altri stufati o per addensare zuppe
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per la **(1) base di verdure**, scaldare l'olio in una padella, aggiungere la cipolla, la carota e il sedano e cuocere a fuoco lento per 20 minuti fino a quando non saranno morbidi e dorati. Aggiungere l'aglio, cuocere per qualche minuto, quindi incorporare le lenticchie. Aggiungere la salsa di pomodoro e le spezie. **(2) Cuocere a fuoco lento** per 20 minuti, mescolando di tanto in tanto il ragù. Nel frattempo preparare la **(3) besciamella**. Disporre a strati la pasta, il ragù di lenticchie e la besciamella. Cospargere di formaggio grattugiato e cuocere in forno caldo fino a quando la superficie sarà croccante.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Teglie	Servire in piatti piani con forchetta. 350 gr per porzione.	Questo è un piatto molto apprezzato dai bambini, trasformato in una versione vegetale. Questo piatto può essere adatto a persone che cercano alimenti vegetali.

Olla de la plana

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Valencia, Spagna

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Lavorando nell'orto scolastico, imparando a conoscere la stagionalità degli ortaggi e l'introduzione dei legumi attraverso un'esposizione progressiva. Questo progetto educativo si chiama "Crescere attraverso i sapori".

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questo piatto, l'Olla de la Plana, promuove l'introduzione di verdure e legumi, incoraggia scelte alimentari autonome e incorpora ingredienti sostenibili e di origine vegetale. Inoltre, favorisce metodi di servizio poiché può essere offerto in diverse consistenze (intero o frullato) e si abbina bene all'aspetto visivo dei cibi di colore verde, rafforzando abitudini alimentari sane e rispettose dell'ambiente.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	234	(kilocalorie)
Frutta e verdura	58	(% del totale)
Contenuto di fibre	12,3	(grammi)
Sodio	0,8	(grammi)
Zuccheri	7,3	(grammi)
Grassi saturi	0,8	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	7
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Cipolle, crude	100	16,63	87,5	2,7	<0,1	4,5	0,1	32	5
Patate, crude	85,7%	14,25	75	1,8	<0,1	1	-	66	10
Fagioli, bianchi, bolliti	57,1%	9,50	50	9,9	<0,1	0,6	0,2	56,5	-
Carota, cruda	34,9%	5,8	30,5	2,8	<0,1	4,2	0,1	10	10
Fagioli, piatti, verdi	28,6%	4,75	25	6,6	<0,1	0,6	0,5	30,5	1
Zucca, cruda	28,6%	4,75	25	1	<0,1	1,7	0,1	3,5	10
Bietola	17,1%	2,85	15	2,5	0,2	3	-	4	-
Sale	2,9%	0,48	2,5	-	33,8	-	-	-	-
Paprika, dolce	2,9%	0,48	2,5	20,9	<0,1	-	1,7	9	-
Olio, oliva, extravergine	2,9%	0,48	2,5	-	-	-	14,9	22,5	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Fagioli bianchi		Ammollare + bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Crema spalmabile, insalate
(2) Brodo vegetale		Cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni	Qualsiasi stufato, zuppa o anche utilizzabile come acqua bollente per verdure extra
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Preparare un (2) **brodo vegetale** con le bucce e le parti non utilizzate delle verdure. A parte, sciacquate i (1) **fagioli bianchi** dall'acqua in cui sono stati messi a mollo per 18 ore e cuoceteli in acqua bollente per circa 1 ora (a seconda del tipo di fagioli). In una padella, rosolare il cipollotto e la carota in olio d'oliva, aggiungere la paprika e poi il brodo. Aggiungere i fagiolini, la zucca e la patata tagliata a cubetti di 2 cm e cuocere per 10 minuti a fuoco medio. Successivamente, aggiungere la bietola tritata e cuocere a fuoco basso per altri 20 minuti, controllando che tutti gli ingredienti siano ben cotti. Condire con sale. Può essere servito così com'è o frullato e trasformato in una crema delicata.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Un unico vassoio. Può essere servito al self-service o al buffet della sala da pranzo.	Trattandosi di un piatto caldo conservare al caldo fino al momento del consumo, servire in un piatto fondo con cucchiaio. Servire a una temperatura superiore a 65°C. 300 ml per porzione.	Buono per il pianeta: utilizza ingredienti locali, stagionali e vegetali, riducendo gli sprechi e sostenendo l'ambiente. Nutriente ed energizzante: ricco di verdure, legumi e fibre per un pasto sano ed equilibrato. Radicato nella tradizione: un piatto classico della Comunità Valenciana, apprezzato da generazioni.

Risotto alla zucca con fonduta di Parmigiano Reggiano

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Nuoro, Italia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Un laboratorio didattico dedicato alla zucca e agli ortaggi in generale si terrà sia in aula e in azienda agricola. Questo permetterà ai bambini di scoprire la coltivazione delle zucche e la loro stagionalità. Attraverso la conoscenza diretta e la degustazione di deliziose ricette a base di zucca, il laboratorio mira a promuovere il consumo di questi ingredienti salutari.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questo piatto si allinea perfettamente con l'obiettivo di creare un pasto equilibrato e delizioso. L'umami del formaggio stagionato, combinato con la dolcezza della zucca arrostito e le erbe aromatiche, crea un profilo aromatico armonioso che piace ai bambini pur essendo nutrizionalmente equilibrato. Questo piatto è ricco di proteine vegetali, è colorato e promuove abitudini alimentari sane.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

VEGETARIANO

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	209	(kilocalorie)
Frutta e verdura	26	(% del totale)
Contenuto di fibre	1	(grammi)
Sodio	0,1	(grammi)
Zuccheri	0,8	(grammi)
Grassi saturi	3,4	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Riso, bianco, crudo	100	25,50	30	1,3	<0,1	-	0,2	105,6	8
Zucca, cruda	66,7%	17	20	1	<0,1	1,7	0,1	2,8	-
Formaggio, Parmigiano Reggiano	50%	12,75	15	-	1	-	17,6	60,6	-
Latte, intero	33,3%	8,5	10	-	<0,1	4,5	2,2	6	-
Olio, oliva, extra vergine	10%	2,55	3	-	-	-	14,9	27	-
Pepe, nero/bianco	3,3%	0,85	1	26,4	<0,1	-	0,7	3,32	-
Rosmarino, essiccato	3,3%	3,3	1	17,6	<0,1	-	0,7	3,74	-
Sale	0,2%	<0,1	0,05	-	33,8	-	-	-	0,1

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Riso cotto		Cottura al vapore	4°C per un massimo di 2 giorni	Insalate, ripieni, frittelle, zuppe
(2) Purea di zucca		Arrostire + frullare + cottura	4°C per un massimo di 2 giorni	Pasta con zucca, polpette di ceci e zucca
(3) Fonduta di formaggio		Fondere + miscelare	4°C per un massimo di 2 giorni	Pasta con fonduta di parmigiano
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Condire la buccia della zucca con olio extravergine di oliva, sale e rosmarino e cuocere in forno. Frullare il tutto e condire ottenendo una **(1) purea di zucca**.
Cuocere al vapore il **(2) riso carnaroli** e aggiungere la crema di zucca.
Preparare una **(3) fonduta di formaggio** con latte e parmigiano reggiano grattugiato. Aggiungere la fonduta al risotto e servire.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Pentola grande con risotto alla zucca. Pentola con fonduta di formaggio.	50-60 grammi di risotto e 3-5 grammi di fonduta per la scuola materna. 60-80 grammi di risotto e 5 grammi di fonduta per la scuola elementare.	Piatto vegetariano invernale preparato con verdure autunnali.

Zuppa di farro e legumi

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Nuoro, Italia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Ci.Buo

Si tratta di un'idea del gruppo di lavoro SF4C, che ha proposto 10 diversi laboratori tematici per sensibilizzare gli alunni e gli educatori su pasti sani, sostenibili e gustosi. I laboratori didattici si sono svolti nelle scuole, uno dei quali era dedicato al tema dei legumi e anche a questa ricetta.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

La zuppa di farro e legumi incarna i principi di un approccio sistemico e agroecologico, incorporando ingredienti nutrienti e di provenienza ciclica. Promuove la sostenibilità, la riduzione degli sprechi alimentari e la salute olistica, in linea con la progressiva diffusione e relazionali.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- SENZA LATTOSIO**
- VEGETARIANO**
- VEGANO**

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	414	(kilocalorie)
Frutta e verdura	32	(% del totale)
Contenuto di fibre	10	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	4,3	(grammi)
Grassi saturi	0,5	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Farro, semintegrale	100	21,25	25	-	-	-	-	335	30
Carota, cruda	80%	17	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	20
Pomodori, in scatola	40%	8,5	10	0,7	<0,1	3,6	0,1	2,4	10
Lenticchie verdi/marroni, secche	20%	4,25	5	18	<0,1	1	0,3	15,3	8
Fagioli bianchi/marroni, secchi	20%	4,25	5	18,1	<0,1	3,4	0,4	15,7	8
Ceci, bolliti	20%	4,25	5	8,8	<0,1	0,3	0,4	6,9	8
Sedano, crudo	12%	2,55	3	1,1	<0,1	1	-	0,42	5
Cipolla, rossa, cruda	12%	2,55	3	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,10	5
Olio, oliva, extravergine	12%	2,55	3	-	-	-	14,9	27	5
Rosmarino, essiccato	4%	0,85	1	17,6	<0,1	-	0,7	3,74	1
Sale	0,2%	0,04	0,05	-	33,8	-	-	-	0,1

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Soffritto		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Stufati, zuppe, salse
(2) Lenticchie, fagioli, ceci		Ammollare + bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Hamburger e insalata
(3) Farro semintegrale		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalata di farro con verdure, ogni chicco di riso
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Soffriggere il sedano, le carote e le cipolle fino a doratura **(1) soffritto**. Aggiungere la salsa di pomodoro e i legumi, precedentemente **(2) ammollati in acqua** per almeno 8 ore. Aggiungere l'acqua e il condimento e portare a **(2) ebollizione**. Abbassare la fiamma e cuocere per 3 ore. Negli ultimi 30 minuti aggiungere il **(3) farro**, salare e terminare la cottura. Aggiungere un filo d'olio crudo a fine cottura.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Piatto unico.	350 g per porzione.	Questo piatto unico vegetariano a base di farro e legumi è una ricca fonte di proteine vegetali e fibre.

Zuppa di pomodoro e lenticchie

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Viimsi, Estonia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Una zuppa di gioia!

Il laboratorio si concentra sulla preparazione di cibi semplici e sani, insegnando agli alunni a utilizzare ingredienti genuini come lenticchie e pomodori. Inoltre, impareranno come ridurre l'uso di sale e zucchero e valorizzare i sapori con tecniche di condimento naturali e salutari.

Il laboratorio tratterà anche i benefici dei prodotti alimentari e i partecipanti potranno sperimentare in pratica varie tecniche di insaporimento.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questa ricetta unisce valore nutrizionale, gusto e attenzione, favorendo il benessere dei bambini in età scolare. Esprime inoltre amore e cura dei dettagli, offrendo un gusto che regala gioia e unisce le persone. Cucinare non è solo un'attività pratica, ma uno sfogo attraverso il quale è possibile creare momenti di benessere e di allegria.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	159	(kilocalorie)
Frutta e verdura	20	(% del totale)
Contenuto di fibre	7,5	(grammi)
Sodio	0,6	(grammi)
Zuccheri	4,1	(grammi)
Grassi saturi	0,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Brodo, vegetale	100	0,60	170	0,1	0,3	0,2	-	10,2	-
Pomodori, in scatola	21,8%	0,13	37	0,7	<0,1	3,6	0,1	8,88	2
Lenticchie verdi/marroni, secche	17,1%	0,10	29	18	<0,1	1	0,3	88,7	-
Carota, cruda	12,9%	<0,1	22	2,8	<0,1	4,2	0,1	7	20
Porro, crudo	8,8%	<0,1	15	3	<0,1	3	-	4,2	24
Cipolla, rossa, cruda	5,3%	<0,1	9	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,33	16
Basilico, fresco	3,5%	<0,1	6	3,9	<0,1	5,1	0,2	2,88	16
Prezzemolo, fresco	3,5%	<0,1	6	5	<0,1	-	0,1	2,22	26
Aglione, crudo	1,8%	<0,1	3	2,1	<0,1	1	0,1	4,74	22
Olio, oliva, extra vergine	1,8%	<0,1	3	-	-	-	14,9	27	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base aromatica		Tostare	4°C per un massimo di 3 giorni o congelamento	Zuppe, stufati e salse
(2) Zuppa		Cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni	Ragù
(3) Porri		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalata autunnale
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Preparare una (1) **base aromatica** rosolando a fuoco medio con olio d'oliva la carota, la cipolla e l'aglio tritati, quindi aggiungere il brodo vegano e portare a ebollizione. Aggiungere le lenticchie lavate, la salsa di pomodoro e condire con le erbe aromatiche. Continuare a cuocere a fuoco lento fino a quando la (2) **zuppa** è pronta. Controllare il sapore e aggiungere condimenti se necessario. Servire con (3) **porri** leggermente arrostiti, cipolle secche croccanti e, facoltativamente, polvere di barbabietola. Durante le prove, i bambini possono scegliere con cosa decorare la loro zuppa.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola di zuppa 1 vassoio di porri	350 gr per porzione.	I bambini possono scegliere le decorazioni per la loro zuppa, creando così un interesse ludico per i cibi sani. Le classi mangiano in gruppo con gli insegnanti e successivamente, in classe, possono dare una valutazione sensoriale del cibo.

Galette invernale con lenticchie rosse spezzate, patate dolci e spezie

TIPO DI PIATTO

Polpette e galettes

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Dordogna, Francia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Alla scoperta delle spezie e dei sapori

Degustazione e discussione per scoprire le origini e gli usi di spezie come paprika, curry e cumino, e dell'olio d'oliva, per esaltare naturalmente i sapori. Imparare come le spezie possono ridurre il bisogno di sale e zucchero rendendo i piatti più gustosi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Introdurre gli studenti alla ricchezza della cucina vegetale e il ruolo delle spezie nell'esaltare il sapore senza eccesso di sale. È un modo confortante, nutriente e delizioso per gustare i legumi.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	398	(kilocalorie)
Frutta e verdura	18	(% del totale)
Contenuto di fibre	14,5	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	5,6	(grammi)
Grassi saturi	4,4	(grammi)
Proteine vegetali		SI
Grassi polinsaturi		NO

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	9
Processi di upcycling	SI
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	SI
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Patata, dolce, cruda	100	0,60	60	2,4	<0,1	5,5	0,1	54,6	-
Lenticchie, rosse, secche	50%	0,30	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Carota, cruda	33,3%	0,20	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	-
Formaggio, Emmenthaler	25%	0,15	15	-	0,4	-	19,5	58,05	-
Uovo intero, di gallina, crudo	20%	0,12	12	-	0,2	0,2	3,1	15,84	-
Cipolla, rossa, cruda	16,7%	0,10	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	-
Farina, grano, integrale	16,7%	0,10	10	10,3	<0,1	5,4	0,3	33	-
Semi, di cumino, essiccati	16,7%	0,10	10	10,3	0,2	-	1,9	42,7	-
Semi, di lino	16,7%	0,10	10	34,8	<0,1	-	2,9	47,7	-
Paprika, in polvere	8,3%	<0,1	5	20,9	<0,1	-	1,7	17,95	-
Aglione, crudo	6,7%	<0,1	4	2,1	<0,1	1	0,1	6,32	-
Olio, oliva, extra vergine	3,3%	<0,1	2	-	-	-	14,9	18	-
Sale	0,8%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	0,8%	<0,1	0,5	26,4	<0,1	-	0,7	1,66	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Lenticchie coralline		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, primi piatti, insalate
(2) Purea di patate dolci		Cottura al forno/al vapore + schiacciare	4°C per un massimo di 3 giorni	Budino di patate e dessert, contorni, zuppe
(3) Impasto crudo per gallette		Impastare e lavorare	4°C per un massimo di 3 giorni	Pita o hamburger, insalate
(4) Galette finite		Cottura	4°C per un massimo di 3 giorni	Hamburger e zuppe
(5)				

ISTRUZIONI

Sciacquate le **(1) lenticchie corallo** e cuocetele in acqua bollente salata per circa 10 minuti (devono risultare tenere ma non mollicce). Scolatele bene e lasciatele raffreddare. Cuocete le **(2) patate dolci** (al forno o al vapore), quindi schiacciatele fino a ottenere una purea. Conservate le bucce per preparazioni future (ad esempio per fare delle chips). Grattugiate le carote, tritate la cipolla e affettate finemente l'aglio. Per l' **(3) impasto crudo delle gallette**, in una grande ciotola mescolate le lenticchie corallo, la purea di patate dolci, le carote grattugiate, la cipolla, l'aglio, il formaggio grattugiato, le uova e le spezie. Aggiungete la farina o il pangrattato per addensare il composto, che deve essere abbastanza consistente da poter essere modellato in gallette. Regolate di sale e pepe. Prendete una piccola porzione dell'impasto con le mani e formate delle gallette di circa 8-10 cm di diametro. Preriscaldate il forno a 180 °C, cuocete le gallette su una teglia rivestita con carta da forno per 20-30 minuti. Queste **(4) gallette finite** possono essere preparate in anticipo e riscaldate in forno prima di servire. Una volta cotte, possono essere congelate per un uso successivo.

LINEA DI SERVIZIO

INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO

NOTE PER IL SERVIZIO

Servire le gallette con un'insalata invernale (cavolo rosso, valeriana, mele, noci) e una salsa allo yogurt e limone o una salsa al tahini.

190 gr a persona su un piatto piano.

Servite con un grande sorriso!

Per una versione snack, mettete le gallette in un panino pita o in un panino da hamburger con verdure grigliate e salsa di pomodoro fatta in casa.

Fusilli integrali con ragù di soia e Parmigiano Reggiano

TIPO DI PIATTO

Pasta e lasagne

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Milan, Italia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Presentazione della ricetta del giorno tramite poster affissi nella mensa scolastica o organizzazione di un laboratorio tenuto dai responsabili delle politiche alimentari del Comune.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

- Alto contenuto di fibre
- Ottimo sostituto della carne (soia in forma granulare)
- Piatto tradizionale italiano
- Esposizione progressiva

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	378	(kilocalorie)
Frutta e verdura	8	(% del totale)
Contenuto di fibre	8,8	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	6,3	(grammi)
Grassi saturi	1,8	(grammi)
Proteine vegetali	SI	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	9
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	SI
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Pasta, integrale, cruda	100	140	70	6,9	<0,1	3,5	0,3	243,6	-
Pomodori, in scatola	100%	140	70	0,7	<0,1	3,6	0,1	16,8	-
Carne macinata, vegetariana, a base di soia	50%	70	35	8,9	0,5	2	0,2	51,8	-
Carota, cruda	10%	14	7	2,8	<0,1	4,2	0,1	2,24	-
Cipolla, rossa	7,1%	10	5	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,85	-
Sedano, crudo	7,1%	10	5	1,1	<0,1	1	-	0,7	-
Olio, oliva, extra vergine	7,1%	10	5	-	-	-	14,9	45	-
Formaggio, Parmigiano Reggiano	5,7%	8	4	-	1	-	17,6	16,16	-
Sale	0,4%	0,6	0,3	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Sedano		Dorare le verdure come base per la salsa di pomodoro	Il prodotto può essere conservato in linea fredda o refrigerata per 3/4 giorni.	Il ragù di soia può anche essere servito come contorno alla polenta/purè di patate
(2) Cipolla		Dorare le verdure come base per la salsa di pomodoro		
(3) Carota		Dorare le verdure come base per la salsa di pomodoro	I vari componenti del piatto vengono preparati e serviti in tavola in massimo 3 ore.	
(4) Soia granulare		Reidratare la soia granulare in acqua		
(5) Salsa di pomodoro		Miscelare con la salsa di pomodoro		

ISTRUZIONI

Per il ragù, reidratare la soia granulare in acqua fredda 30 minuti prima dell'uso. A parte, in una padella, rosolare **(1, 2, 3) il sedano, la carota e la cipolla** con olio d'oliva fino a quando saranno morbidi e leggermente dorati, quindi aggiungere la polpa di pomodoro e il sale. Lasciare cuocere la **(5) salsa** fino a quando sarà densa e saporita, quindi frullarla. Aggiungere la **(4) soia** precedentemente scolata e lasciarla cuocere, aggiungendo acqua se necessario. Cuocere i fusilli integrali in acqua salata, scolarli al dente. Condire la pasta con l'olio rimasto. Accompagnare la pasta con il ragù e cospargere di Parmigiano Reggiano a piacere.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Unire la pasta con il sugo appena prima del servizio e far aggiungere parmigiano grattugiato a piacere dai bambini.	Per soddisfare la quantità prevista per bambino, è necessario comunicare la quantità in grammi per porzione al responsabile del servizio. 340 gr per porzione.	Questo piatto è una versione rivisitata del tradizionale ragù, molto conosciuto in tutta Italia.

CONSI
STENZA

CULTURA
GASTRONOMICA

BUONO

ACCET
TABILITÀ

GUSTO
È EDUCAZIONE

APPETIBILITÀ

Piatti equilibrati

Nel progettare le ricette da somministrare nelle mense scolastiche, è quindi essenziale non solo tenere conto del piacere e delle emozioni positive che gli alunni dovrebbero provare, ma anche inserire cibi che fanno bene e sono essenziali per l'organismo. In questo contesto, il pasto scolastico, che per molti individui può corrispondere al pasto principale della giornata, riveste un ruolo cruciale nel garantire un apporto equilibrato di nutrienti essenziali.

Progettare un pasto equilibrato oggi significa fornire un profilo completo e di buona qualità dei macronutrienti, insieme a un'ampia varietà di micronutrienti (come minerali e vitamine essenziali) presenti principalmente negli ingredienti di origine vegetale.

Le ricette raccolte in questo capitolo sono esempi pratici e applicabili di come fornire un apporto nutrizionale completo ed equilibrato, prestando attenzione anche alla quantità e alla qualità dei nutrienti coinvolti.

Tre sono le strategie principali alla base della creazione di queste ricette:

- ricette ideate da zero per prevenire anche lo spreco di nutrienti causato dagli scarti alimentari, come nel caso delle **Patate, pomodoro, lenticchie rosse spezzate e verdure croccanti** o dello **Ragù autunnale con riso e verdure**;
- adattare o prendere ispirazione da altre culture gastronomiche, come nel caso del **PPP. Curry proteico vegetale** o anche dello **Stufato persiano con patate arrosto e verdure di stagione**, qui presentato in versione vegetale;
- proporre ricette locali che valorizzano le diete tradizionali come modello contemporaneo, come nel caso del tradizionale **Riso Empedrao con verdure e salsa Romesco**: un piatto a base di riso qui abbinato alla famosa salsa Romesco consente un apporto extra di grassi buoni.

È possibile approfondire questi temi consultando il capitolo *Esposizione Progressiva e Cucina Circolare* dello *School Menu Design Handbook*, in particolare dalle pagine 80↔85.

64

68

72

76

80

84

88

Lovanio,
Belgio

Tom Ellen Vantomme,
Sarah Bruinaars, Sofie Verhoeven,
Tom Berghmans, Dimitri Tytgat

**Verdure e lenticchie saltate
in padella all'asiatica**

Ghent,
Belgio

Vincent Demaison,
Nicolas Lamastaes

Ragù autunnale con riso e verdure

Repubblica
Ceca

Cristina Ruiz, Paloma Vicent, Paola
Hernandez, Hector Muelas, Joachim
Pomeau, Joachim Pomeu Mateus

Burger di carote

Valencia,
Spagna

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

**Riso Empedrao con verdure
e salsa Romesco**

Lovanio,
Belgio

Ellen Vandenbroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven

**Stufato persiano con patate arrosto
e verdure di stagione**

Dordogna,
Francia

Ellen Vandenbroucke, Marlieke Bender,
Marieke Vangoidsenhoven

**Patate, pomodoro, lenticchie rosse
spezzate e verdure croccanti**

Norimberga
ed Essen,
Germania

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

**PPP.
Curry proteico vegetale**

Verdure e lenticchie saltate in padella all'asiatica

TIPO DI PIATTO

Verdure e legumi

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Lovanio, Belgio

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

Primavera

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Alla scoperta dei legumi

Un laboratorio per riconoscere le diverse varietà di legumi e le loro proprietà benefiche. Mettendo le mani in pasta, prepareremo frittelle di lenticchie e broccoli (o qualsiasi altro ingrediente avanzato dalla preparazione di questa ricetta).

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Elaborazione di un mix variegato di nutrienti in un piatto completo ed equilibrato.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	607	(kilocalorie)
Frutta e verdura	40	(% del totale)
Contenuto di fibre	18,5	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	3,1	(grammi)
Grassi saturi	1	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Lenticchie, verdi/marroni, secche	100	4	80	18	<0,1	1	0,3	244,8	-
Riso basmati	100	4	80	1,3	<0,1	-	0,2	281,6	-
Carota, cruda	62,5%	2,5	50	2,8	<0,1	4,2	0,1	16	3
Broccoli, bolliti	62,5%	2,5	50	2,7	<0,1	-	0,1	13,5	20
Zenzero, radice	6,3%	0,25	5	2	<0,1	1,7	0,2	4,05	2
Aglio, crudo	6,3%	0,25	5	2,1	<0,1	1	0,1	7,9	2
Soia, salsa	6,3%	0,25	5	0,1	4,8	0,6	-	2	-
Coriandolo	6,3%	0,25	5	-	-	-	-	0,01	-
Olio, sesamo	2,5%	0,1	2	-	<0,1	-	14,5	17,96	-
Olio, semi di girasole	2,5%	0,1	2	-	-	-	10,6	17,94	-
Paprika, in polvere	0,6%	<0,1	0,5	20,9	<0,1	-	1,7	1,795	4

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base in stile asiatico		Saltare in padella	4°C o temperatura ambiente se pastorizzato	Curry indiano, insalate, zuppa di miso
(2) Broccoli		Bollire	4°C per un massimo di 2 giorni	Zuppa, insalate
(3) Carote e paprika		Arrostire	4°C per un massimo di 2 giorni	Vellutata
(4) Lenticchie		Bollire	4°C per un massimo di 2 giorni	Dahl, frittelle di lenticchie, hummus
(5)				

ISTRUZIONI

Tagliare i (2) **broccoli** a cimette e sbollentarli per circa 3 minuti, quindi scolarli. (3) **Pelare le carote** e affettarle, quindi cuocerle leggermente al forno (al dente) aggiungendo della paprika. (4) **Lessare le lenticchie** e scolarle. Soffriggere le cipolle, lo zenzero e l'aglio nell'olio, quindi aggiungere la salsa di soia, la salsa e l'olio di sesamo ((1) **base in stile asiatico**). Cuocere a fuoco lento e infine aggiungere i broccoli, le carote, la paprika e le lenticchie insieme al coriandolo tritato finemente. Cuocere e scolare il riso.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di riso bollito 1 vassoio con il mix saltato in padella	Tenere in caldo a bagnomaria 90 grammi di riso. 220 grammi di mix per saltato in padella.	Questo piatto è anche modulare perché può essere servito in modo tale da consentire ai bambini di esprimere le proprie scelte, ad esempio il condimento da abbinare.

Ragù autunnale con riso e verdure

TIPO DI PIATTO

Stufati e ragù

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Ghent, Belgio

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Gioco di indovinelli

Esporre diversi tipi di legumi nella mensa scolastica e chiedere ai bambini di indovinare quali sono quelli presenti nel piatto che stanno mangiando.

Gita

I bambini possono visitare diversi luoghi di produzione degli ingredienti utilizzati nel piatto e intervistare gli agricoltori.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Adattamento di un ragù di vitello con pasta. Lo stesso sapore mediterraneo, ma con riso integrale, verdure autunnali arrosto e legumi in una salsa profumata al pomodoro.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	252	(kilocalorie)
Frutta e verdura	47	(% del totale)
Contenuto di fibre	14,8	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	1,6	(grammi)
Grassi saturi	1,4	(grammi)
Proteine vegetali	SI	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	SI
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	SI
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spredo di cibo (%)
				fibra (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Riso integrale, crudo	100	6	60	3	<0,1	1	0,6	214,2	N/D
Soia, fagioli, bolliti	2,9%	0,18	60	6,5	<0,1	-	0,8	73,8	N/D
Ceci, bolliti	2,9%	0,18	60	8,8	<0,1	0,3	0,4	82,8	N/D
Sedano, crudo	66,7%	4	40	4,9	<0,1	-	-	15,2	N/D
Piselli, crudi	66,7%	4	40	4,7	<0,1	1	-	26	N/D
Cavolo verza	66,7%	4	40	2,5	<0,1	-	-	6,8	N/D
Funghi, crudi	1%	<0,1	20	1,5	<0,1	0,2	0,1	3,6	N/D
Pomodori, classici, rotondi, crudi	0,7%	<0,1	15	1,3	<0,1	2,9	0,1	3	N/D
Scalogno	25%	1,50	15	-	-	-	-	-	N/D
Cipolla rossa, cruda	16,7%	1	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	N/D
Olio, rosmarino	0,1%	<0,1	2	-	-	-	14,9	18	N/D
Olio, oliva, extravergine	3,3%	0,2	2	-	-	-	14,9	18	N/D
Aglione, crudo	-	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,79	N/D
Aglione	0,8%	<0,1	0,5	-	-	-	-	-	N/D

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili utilizzi
(1) Ragù		Brasare (cottura umida + cottura a secco) o pastorizzazione	Conservazione a secco	Chili vegetariano, tagliatelle con ragù vegetariano
(2) Riso integrale		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Freddo per un'insalata di riso o per un wrap con verdure
(3) Verdure autunnali		Arrostire	4°C per un massimo di 2 giorni	Come contorno caldo contorno vegetale a un altro piatto
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Cuocere il **(2) riso integrale** in acqua bollente salata o cuocerlo al vapore in forno (facoltativo, aggiungere scalogno e spezie).

(1) Ragù: mettere a bagno i ceci per una notte. Cuocerli fino a quando non saranno teneri. Cuocere brevemente i funghi in acqua con un filo di succo di limone. Per la salsa, soffriggere l'aglio in olio d'oliva fino a quando non sarà fragrante. Aggiungere quindi il concentrato di pomodoro, i pomodori a cubetti, le spezie e l'olio, il rosmarino. Lasciare cuocere a fuoco lento per mezz'ora. Aggiungere i fagioli di soia freschi, poi i ceci cotti e i funghi cotti. Lasciare cuocere per altri 10 minuti. Condire a piacere.

(3) Verdure: cuocere il cavolo affettato sottilmente in acqua salata. Fare lo stesso con il sedano e i piselli. Mescolare delicatamente le verdure. Condire con olio d'oliva e spezie.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola grande di ragù 1 vassoio di riso bollito 1 vassoio di verdure	Ragù: 160 gr Riso integrale: 150 gr Verdure autunnali: 130 gr	Incoraggiate i bambini a mescolare il riso con il ragù. Il riso risulterà così più gustoso e succulento.

Burger di carote

TIPO DI PIATTO

Burger

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Repubblica Ceca

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Puzzle hamburger

Un hamburger vegetariano può essere ancora più gustoso se preparato in casa.

Attività di classe: lasciare che i bambini creino dei menu che includano i cinque colori della salute.

Attività in mensa: i bambini possono scegliere diversi tipi di verdure e legumi per preparare un hamburger. Percepire e provare sapori, colori e profumi diversi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Lavorazione di verdure di stagione. Creazione di un collage di verdure tipiche della primavera. È un pasto completo che contiene tutti i nutrienti necessari.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	806	(kilocalorie)
Frutta e verdura	44	(% del totale)
Contenuto di fibre	16	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	12	(grammi)
Grassi saturi	5,5	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Carota, cruda	100	1,2	120	2,8	<0,1	4,2	0,1	38,4	N/D
Patate, crude	83,3%	1	100	1,8	<0,1	1	-	88	N/D
Tofu, affumicato	58,3%	0,7	70	2	<0,1	0,5	0,8	83,3	N/D
Cipolla rossa, cruda	41,7%	0,5	50	2,5	<0,1	5,2	0,1	18,5	N/D
Lattuga, romana, cruda	25%	0,3	30	2,1	<0,1	1,2	-	5,1	N/D
Ravanello, crudo	25%	0,3	30	0,9	<0,1	3	-	6,6	N/D
Farina d'avena	25%	0,3	30	7,3	<0,1	2	1,3	111,9	N/D
Miglio, crudo	23,3%	0,28	28	3	<0,1	-	0,8	103,6	N/D
Lenticchie, rosse	16,7%	0,2	20	18	<0,1	1	0,3	61,2	N/D
Anacardi, non salati	16,7%	0,2	20	3,8	<0,1	5	8,4	123	N/D
Olio, oliva, extravergine	12,5%	0,15	15	-	-	-	14,9	135	N/D
Spezie	3,3%	<0,1	4	-	-	-	-	-	N/D
Olio, colza	2,5%	<0,1	3	-	-	-	6,9	26,97	N/D
Limone, succo, fresco	1,7%	<0,1	2	0,3	<0,1	2	-	0,94	N/D
Senape	1,7%	<0,1	2	3	1,4	2,7	0,4	2,58	N/D
Aglione, crudo	0,4%	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,79	N/D
Aceto	0,4%	<0,1	0,5	-	<0,1	0,6	-	0,11	N/D
Sale	0,4%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	N/D

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Impasto per hamburger		Bollire + arrostitire + miscelare	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, polpettone vegetariano
(2) Purè di patate e miglio		Bollire + schiacciare	4°C per un massimo di 3 giorni	Può essere utilizzato al posto del riso tradizionale in piatti per una maggiore versatilità
(3) Salsa di anacardi		Ammollare + miscelare	4°C per un massimo di 3 giorni	Può essere utilizzato abbinato a verdure arrostiti
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per il **(1) hamburger di carote**, soffriggere le carote e le cipolle, aggiungere il tofu grattugiato e le lenticchie rosse lessate. Versare la farina d'avena, aggiungere le spezie e preparare l'impasto, lasciarlo addensare in frigorifero e poi formare delle polpette. Spennellare con olio e cuocere in forno a 180 °C per 20 minuti.

(2) Schiacciare le patate lesse con il miglio lessato e la cipolla saltata.

Per la **(3) salsa**, mettere a bagno gli anacardi in doppia quantità di acqua per due ore, quindi scolarli e aggiungere aglio, olio d'oliva, succo di limone, aceto di mele, senape, sale e mescolare il tutto fino a ottenere una consistenza omogenea.

Mescolare l'insalata a foglia con il ravanello tritato e condire con olio d'oliva, sale e aceto.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di hamburger 1 vassoio di purè di patate 1 vassoio di insalata 1 ciotola di salsa Temperatura di servizio: caldo Utensili per servire: piatti piani, forchetta e coltello	Servizio: servire immediatamente dopo la preparazione per gustare al meglio il sapore e la consistenza. Conservazione: il piatto può essere tenuto in caldo nel forno. Peso della porzione: 500 gr.	Questo piatto è ideale per menu vegetariani o vegani e soddisfa chi desidera un pasto a base di ingredienti vegetali.

Riso Empedrao con verdure e salsa Romesco

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Valencia, Spagna

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Stiamo sviluppando un progetto educativo chiamato "Crescere attraverso i sapori", in cui l'orto scolastico svolge un ruolo fondamentale nella nostra visione dell'esperienza culinaria scolastica. Per la versione estiva di questa ricetta, organizziamo laboratori in cui ogni studente adatta e crea la propria insalata utilizzando ingredienti freschi e di stagione.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questo piatto incarna tutto ciò che rappresentiamo in SchoolFood4Change: è saporito, sano, preparato con ingredienti di provenienza locale, radicato nella tradizione e, soprattutto, rappresenta il patrimonio culinario spagnolo. Inoltre, la versatilità e l'adattabilità di questo piatto lo rendono perfetto da cucinare in qualsiasi periodo dell'anno.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	748	(kilocalorie)
Frutta e verdura	37	(% del totale)
Contenuto di fibre	15,6	(grammi)
Sodio	1,7	(grammi)
Zuccheri	6,7	(grammi)
Grassi saturi	4	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Riso, bianco, crudo	100	14,25	75	1,3	<0,1	-	0,2	264	-
Fagioli bianchi/marroni secchi	66,7%	9,5	50	18,1	<0,1	3,4	0,4	157	-
Porro, crudo	50%	7,13	37,5	3	<0,1	3	-	10,5	5
Zucca, cruda	33,3%	4,75	25	1	<0,1	1,7	0,1	3,5	10
Pomodori, in scatola	33,3%	4,75	25	0,7	<0,1	3,6	0,1	6	5
Carota, cruda	33,3%	4,75	25	2,8	<0,1	4,2	0,1	8	-
Olio, oliva, extravergine	26,7%	3,8	20	-	-	-	14,9	180	-
Fagioli, francesi, crudi	23,3%	3,33	17,5	3,6	<0,1	1,2	0,1	4,37	5
Pane, frumento, segale, integrale	20%	2,85	15	0,90	0,4	2,3	0,4	35,1	-
Pepe, dolce, rosso, crudo	16,7%	2,38	12,5	0,23	<0,1	4,3	-	3,12	20
Nocciole, non salate	13,3%	1,9	10	0,82	<0,1	4,3	4,6	67	-
Sale	6,7%	0,95	5	-	33,8	-	-	-	-
Paprika in polvere	3,3%	0,48	2,5	0,50	<0,1	-	1,7	8,97	-
Aglione, crudo	0,3%	<0,1	0,25	-	<0,1	1	0,1	<0,1	5

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili utilizzi
(1) Fagioli		Ammollare per 24/48 ore e poi bollitura	Nella versione estiva, la preparazione viene effettuata il giorno prima.	Versione insalata per l'estate.
(2) Riso poco raffinato		Bollire	Conservare i prodotti semilavorati in un contenitore Tupperware o in un altro contenitore ermetico in frigorifero ed etichettare con la data di preparazione e la data di scadenza (3 giorni).	In autunno e in inverno è più densa o più brodosa, servita come piatto unico.
(3) Verdure lavate, sbucciate e tagliate a pezzetti		Soffriggere		In primavera, la preparazione è più asciutta, in versione paella.
(4) Brodo vegetale		Lessare le bucce e gli scarti di verdura in una casseruola		
(5) Salsa romesco		Tostare e frullare tutti gli ingredienti		

ISTRUZIONI

Per la (5) **salsa romesco**, tostare in forno il pane integrale raffermo, il peperone rosso, il pomodoro e le nocciole fino a doratura, quindi metterli in un frullatore, aggiungere olio extravergine di oliva, sale (e qualche goccia di aceto) e frullare fino a ottenere una purea densa. Per il (2) **riso**, preparare un (4) **brodo vegetale** con le bucce e gli scarti delle verdure e mettere da parte. In una padella per paella, (3) **soffriggere** il cipollotto, la carota, la zucca e i fagiolini tagliati a cubetti di 1 cm in olio d'oliva. Aggiungere l'aglio tritato, la paprika e il pomodoro e cuocere fino a quando l'acqua sarà evaporata. Aggiungere il riso e mescolare fino a quando diventa trasparente. Bagnare con il brodo vegetale e aggiustare di sale. Aggiungere l'infuso di zafferano (facoltativo). Dopo 10 minuti di cottura, aggiungere i fagioli lessati e terminare la cottura a fuoco basso. Alla fine, disporre piccoli punti di salsa Romesco sul piatto con una sac à poche.

Notes:

- Questo piatto può essere servito tutto l'anno incorporando verdure di stagione e utilizzando tecniche diverse per finire il riso.
- Può variare da insalate nella stagione calda a versioni più dense o più brodose per i giorni più freddi.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
A seconda della stagione, utilizzare una casseruola bassa, una padella poco profonda, una padella per paella o una teglia da forno.	A seconda della stagione, può essere servito su un piatto piano con una forchetta o in un piatto fondo con un cucchiaino.	Pieno utilizzo delle materie prime e riutilizzo del pane raffermo per la preparazione della salsa Romesco.
	Servire 220 gr per porzione.	

Stufato persiano con patate arrosto e verdure di stagione

TIPO DI PIATTO

Stufati e ragù

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Lovanio, Belgio

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Mese dopo mese

Per ogni piatto che presentiamo possiamo parlare delle verdure di stagione e i bambini scoprono come il piatto cambia ogni pochi mesi. È anche facile cucinare insieme e introdurre gradualmente i legumi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Combiniamo alcuni ingredienti tradizionali con verdure di stagione (adattabili a ogni periodo dell'anno). Utilizziamo ceci, soia e noci come fonte proteica, ma possono essere introdotti gradualmente al posto della ricetta originale con pollo.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	514	(kilocalorie)
Frutta e verdura	41	(% del totale)
Contenuto di fibre	12,7	(grammi)
Sodio	0,6	(grammi)
Zuccheri	17,4	(grammi)
Grassi saturi	2,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Ceci, crudi	100	6	60	-	-	-	-	-	N/D
Pane, grano, bianco, pita	100	6	60	2,1	0,4	2,4	0,2	147	N/D
Brodo di verdure	91,7%	5,5	55	0,1	0,3	0,2	-	3,3	N/D
Sedano, crudo	66,7%	4	40	4,9	<0,1	-	-	15,2	N/D
Cavolo, verde, crudo	66,7%	4	40	4,1	<0,1	4,1	-	14,4	N/D
Zucca, cruda	66,7%	4	40	1	<0,1	1,7	0,1	5,6	N/D
Carota, cruda	33,3%	2	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	N/D
Patate, crude	33,3%	2	20	1,8	<0,1	1	-	17,6	N/D
Albicocche, secche	33,3%	2	20	14,4	<0,1	56	-	57	N/D
Mandorle, con buccia, non salate	33,3%	2	20	10,2	<0,1	4,4	3,6	124,4	N/D
Soia, fagioli, bolliti	33,35%	2	20	6,5	<0,1	-	0,8	24,6	N/D
Olio, oliva, extravergine	16,7%	1	10	-	-	-	14,9	90	N/D
Cipolla rossa, cruda	11,7%	0,7	7	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,6	N/D
Coriandolo	4,2%	0,25	2,5	-	-	-	-	<0,1	N/D
Tahin	1,5%	<0,1	0,9	12,4	0,4	1,6	7,6	5,26	N/D
Ras el hanout	1,5%	<0,1	0,9	-	-	-	-	-	N/D
Aglio, crudo	1,2%	<0,1	0,7	2,1	<0,1	1	0,1	1,10	N/D
Sale	0,8%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	N/D
Limone, succo, fresco	0,5%	<0,1	0,3	0,3	<0,1	2	-	0,14	N/D
Cumino, semi, essiccati	0,3%	<0,1	0,15	10,5	0,2	-	1,9	0,64	N/D

PREPARAZIONE

Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili utilizzi
(1) Base per stufato persiano	Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Base per altri stufati o zuppe
(2) Verdure di stagione	Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Base per il curry, mescolare con la pasta, servire come contorno
(3) Hummus	Miscelare	4°C per un massimo di 3 giorni	Aggiunto al purè di patate o alle zuppe
(4)			
(5)			

ISTRUZIONI

Per la **(1) base dello stufato persiano**, sbucciare, tagliare e affettare la cipolla e l'aglio. Mescolare con i piselli gialli precedentemente lessati, le patate tagliate, le albicocche secche e le mandorle, condire con ras el hanout e tostare in forno a 180°C. Trasferire il tutto in una pentola capiente, aggiungere il brodo vegetale e lasciare cuocere a fuoco lento per almeno 30 minuti. Pulire e tagliare le **(2) verdure di stagione** nella forma desiderata, condire con sale, curcuma e olio. Cuocere in forno per 45 minuti. Una volta cotte, è possibile scegliere se aggiungere le verdure arrosto alla base dello stufato o lasciarle da parte. Per l'**(3) hummus**: lessare in acqua i piselli gialli spezzati, coltivati localmente nella nostra regione, aggiungere succo di limone, tahini, cumino, sale e pepe e frullare. Servire lo stufato sul fondo e poi guarnire con le verdure arrosto. Cospargere con le mandorle e il coriandolo. Il pane e l'humus possono essere serviti separatamente o condivisi a tavola.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola di stufato persiano 1 vassoio di verdure arrosto 1 ciotola di hummus 1 vassoio di pane piatto	Ciotola o piatto. È anche possibile lasciare separati lo stufato persiano e le verdure arrosto, in modo che i bambini possano scegliere e porzionare più facilmente.	Le verdure possono essere cambiate a seconda della stagione. Il pollo o il vitello della ricetta tradizionale possono essere gradualmente sostituiti dai legumi.

Patate, pomodoro, lenticchie rosse spezzate e verdure croccanti

TIPO DI PIATTO

Verdure e legumi

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Dordogna, Francia

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Cucina e scoperta

Organizzazione di laboratori di cucina per aiutare i bambini a scoprire ingredienti diversi. Invito di produttori biologici locali durante il servizio di ristorazione per promuovere la comunicazione, la fiducia e la consapevolezza sull'approvvigionamento alimentare sostenibile.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Incoraggiare gli studenti a mangiare più verdure e mostrare loro quanto siano varie, deliziose e appetitose.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	422	(kilocalorie)
Frutta e verdura	69	(% del totale)
Contenuto di fibre	16,8	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	12,1	(grammi)
Grassi saturi	2	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	9
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Zucchine, crude	100	1	100	0,9	<0,1	2,3	0,01	18	-
Patate, crude	90%	0,9	90	1,8	<0,1	1	-	79,2	11 (riciclo creativo)
Pomodori, classici, rotondi, crudi	90%	0,9	90	1,3	<0,1	2,9	0,01	18	11
Carota, cruda	62,5%	0,63	62,5	2,8	<0,1	4,2	0,01	20	12
Lenticchie, rosse, secche	50%	0,5	50	18	<0,1	1	0,3	153	-
Peperone, dolce, rosso, crudo	32%	0,32	32	1,8	<0,1	4,3	-	8	-
Cipolla, rossa, cruda	20%	0,2	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	10
Fagioli, basilico, francesi, crudi	15%	0,15	15	3,6	<0,1	1,2	0,1	3,75	33
Aglione, crudo	10%	0,1	10	2,1	<0,1	1	0,1	15,8	20
Basilico, fresco	10%	0,1	10	3,9	<0,1	5,1	0,2	4,8	20
Olio, oliva, extravergine	10%	0,1	10	-	-	-	14,9	90	-
Origano, essiccato	1%	<0,1	1	15	<0,1	-	2,1	3,6	-
Sale	0,5%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	0,1%	-	0,05	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili utilizzi
(1) Patate al forno		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Pudding di patate
(2) Composta di pomodoro e lenticchie corallo		Cottura umida + mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, primi piatti, insalate
(3) Verdure croccanti		Cottura umida + cottura a secco	4°C per un massimo di 3 giorni	Cous cous o insalate di riso
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per le **(1) patate al forno**, condire le patate con sale e pepe e cuocerle per 1 ora a 150°C. Conservare le bucce per preparazioni future (ad esempio per preparare chips).

Per la **(2) composta di pomodori e lenticchie corallo**, sbucciare e affettare le cipolle e l'aglio. Quindi tostarli in olio d'oliva a fuoco medio. Aggiungere i pomodori pelati e tagliati a pezzi, condire con sale e pepe e cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti. Successivamente, aggiungere le lenticchie alla composta di pomodoro e cuocere per circa 12 minuti. Mescolare le lenticchie nella composta di pomodoro e aggiungere foglie di basilico fresco appena prima di servire.

Per le **(3) verdure croccanti**, pelare e tagliare le carote, le zucchine, i peperoni e i fagiolini e tagliarli a strisce o a bastoncini.

Sbollentare i fagiolini in acqua bollente salata per 5 minuti per mantenere il colore verde brillante, quindi scolarli.

Saltare rapidamente le verdure in olio d'oliva a fuoco vivo per mantenerle croccanti. Condire con sale e pepe.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di verdure miste 1 vassoio di composta di lenticchie e pomodori 1 vassoio di patate al forno	Servire in un piatto piano. 200 gr per porzione.	Servire con un grande sorriso!

PPP. Curry proteico vegetale

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA
LA RICETTA

Norimberga ed Essen, Germania

STAGIONE
DEL PIATTO

Autunno

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA
FORMATIVA
CORRELATA

In alcuni casi il gusto si evolve con il tempo. Facciamo una degustazione alla cieca (niente cose disgustose, promesso). Preparare in anticipo rende cucinare molto più facile. Impariamo cosa preparare in anticipo e cosa cucinare dopo, o "à la minute", come dicono i francesi.

PAROLE CHIAVE
E VALORI
COMUNICATI

> perché sto preparando
questo piatto

Questo piatto può essere preparato in ogni stagione, utilizzando verdure diverse. In un tipico curry indiano le verdure sono piccanti ma comunque croccanti, il che permette loro di mantenere il loro valore nutrizionale.

INCLUSIONE
E ALLERGENI

> per chi sto preparando
questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE:
PROFILO
NUTRIZIONALE
PER PORZIONE

Valori nutrizionali	429	(kilocalorie)
Frutta e verdura	21	(% del totale)
Contenuto di fibre	6,5	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	5,2	(grammi)
Grassi saturi	0,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibra (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Riso, basmati	100	5,94	90	1,3	<0,1	-	0,2	316,8	-
Pomodori, in scatola	58,9%	3,5	53	0,7	<0,1	3,6	0,1	12,72	-
Ceci, bolliti	33,3%	1,98	30	8,8	<0,1	0,3	0,4	41,4	-
Cipolla, rossa, cruda	22,2%	1,32	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	20
Tofu, affumicato	22,2%	1,32	20	2	<0,1	0,5	0,8	23,8	-
Carota, cruda	16,7%	0,99	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	25
Pastinaca, cruda	16,7%	0,99	15	4,7	<0,1	5,4	0,2	10,65	25
Aglione, crudo	1,1%	<0,1	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Soia, salsa	1,1%	<0,1	1	0,1	4,8	0,6	-	0,4	-
Sciroppo, riso, malto	1,1%	<0,1	1	-	<0,1	44,5	-	2,92	-
Limone, succo, fresco	1,1%	<0,1	1	0,3	<0,1	2	-	0,47	-
Coriandolo	0,6%	<0,1	0,5	-	-	-	-	<0,1	-
Anice, semi	0,6%	<0,1	0,5	14,6	<0,1	31,5	0,6	1,92	-
Cumino, semi, essiccati	0,6%	<0,1	0,5	10,5	0,2	-	1,9	2,13	-
Paprika, in polvere	0,6%	<0,1	0,5	20,9	<0,1	-	1,7	1,79	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili utilizzi
(1) Salsa al curry		Cuocere a fuoco lento + frullatura	4°C per un massimo di 3 giorni	Una grande quantità di curry
(2) Verdure a radice		Cottura al vapore	4°C per un massimo di 3 giorni	Arrostiti, cotti, al vapore
(3) Chutney al coriandolo		Mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate, condimenti, come condimento
(4) Tofu		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Saltare in padella, gratinare, insalata
(5) Riso basmati		Cottura al vapore	4°C per un massimo di 3 giorni	Arancini di riso

ISTRUZIONI

Sbucciare e tagliare in quarti le cipolle e cuocerle in acqua, in quantità tale da coprirle, aggiungendo acqua se necessario. Cuocere fino a quando diventano morbide e dolci. Aggiungere i pomodori e frullare. Cuocere lentamente a fuoco basso per almeno 2 ore, più a lungo è meglio. La **(1) salsa al curry** tradizionale indiana può essere quasi infinita se rabboccata correttamente. Cuocere al vapore e raffreddare le **(2) verdure** preparate (carota, radice di prezzemolo e rapa), mescolare le spezie a piacere e frullare il **(3) coriandolo** verde con olio neutro. Cuocere o cuocere al vapore il **(5) riso basmati** con cardamomo e cannella. Scolare il **(4) tofu** e friggerlo a fuoco medio senza olio (!) fino a quando non sarà leggermente dorato. Aggiungere la marinata e ridurre fino a ricoprirla. Prendete un mestolo di salsa e condite a piacere con la vostra miscela di curry e sale, aggiungete la panna (di soia) e il burro (vegano) a piacere. Aggiungete il tofu caldo e le verdure selezionate. Servite con (5) riso basmati equosolidale e completate con il chutney di coriandolo.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vasetto di salsa 1 vassoio di verdure, preferibilmente miste 1 vassoio di tofu preparato 1 vassoio di riso 1 ciotola di chutney	Tenere le verdure e la salsa separate fino al momento di mescolarle, in modo che le verdure non cuociano troppo nella salsa calda. Servire il riso a parte. Una porzione è di circa 360 gr e contiene 180 gr di riso, 100 ml di salsa e 80 gr di verdure e tofu.	In questo piatto è possibile utilizzare qualsiasi tipo di verdura. Ogni stagione ha il suo curry. Ogni chef ha la sua miscela di curry. In India non esiste il «curry in polvere».

QUANTITÀ

QUALITÀ

APPORTO

BILANCIATO

MICRO

EMOZIONI
POSITIVE

MACRO

NUTRIENTI

Transizione proteica

Oggi più che mai è necessario interrogarsi sulla qualità degli alimenti che consumiamo. Il modo più semplice sarebbe affrontare la questione da un punto di vista chimico: ogni giorno, per nutrirci, mangiamo milioni di molecole, che amiamo proprio perché sono necessarie alla nostra sopravvivenza. Tuttavia, la questione si complica da un punto di vista globale quando ci viene chiesto di fare scelte virtuose, imparando al contempo a distinguere la qualità degli alimenti e le implicazioni dei nostri consumi in termini di impatto sull'ambiente e sul nostro corpo.

In linea con l'approccio One-health, diventa prioritario orientarci verso diete più sane e sostenibili, pur soddisfacendo il nostro fabbisogno alimentare.

Ecco perché ogni volta che acquistiamo, trasportiamo, trasformiamo, serviamo e mangiamo un alimento è bene considerarlo come un sistema complesso di molecole, di cui occorre tenere conto dell'origine, della qualità, della quantità e delle implicazioni economiche e sociali. In questo scenario è essenziale orientarsi verso un consumo più consapevole e ridotto di proteine di origine animale, nonché interrogarsi sulle altre possibilità di accesso a tali nutrienti e sulle fonti proteiche alternative che potrebbero essere introdotte nella nostra dieta.

Attraverso esempi stimolanti, il presente capitolo intende aprire nuovi orizzonti sulle possibilità di assunzione delle proteine. Per la loro ampia varietà e possibilità di trasformazione, sono state principalmente proposte ricette a base di legumi.

Di seguito sono elencate le principali strategie di esposizione progressiva adottate per aumentare l'assunzione di proteine alternative nelle ricette del capitolo, al fine di garantire

e sostenere l'accettazione dei "nuovi" ingredienti da parte dei bambini:

- adattare ricette ben note, come nel caso della **Zuppa ungherese di piselli con nokedli**, un buon esempio di piatto equilibrato e radicato nella cultura locale, o imitare profili sensoriali familiari, come nel caso della rivisitazione del **Beuschel con funghi misti**;
- utilizzare ancora cognitive e camuffamenti, come nel caso delle **Crocchette di lenticchie e insalata di finocchi**, che sfruttano la loro apprezzata forma arrotondata e il mix di consistenza croccante e morbida;
- proporre varianti alternative (nell'aspetto, nella scelta degli ingredienti) per i piatti noti, come nel caso del **Couscous di verdure con tofu affumicato** o dell'**Adobada di funghi, piselli verdi Ingrid e focaccia**;
- incuriosire con scenari fuori dagli schemi, come nel caso di uno snack dolce (vedi **Brownies e Blondies**).

È possibile approfondire questi temi attraverso la lettura del secondo capitolo *Esposizione Progressiva e Cucina Circolare* dello *School Menu Design Handbook*, a pagina 68 per l'approccio One Health, a pagina 75 per la transizione proteica e alle pagine 86, 87, 117, 118, 119, 120 per le strategie di esposizione progressiva.

98
102
106
110
114
118
122
126
130

Vienna,
Austria

Saša Asanović, Julia Haas,
Andrea Vaz-König

Beuschel con funghi misti

Vienna,
Austria

Saša Asanović, Julia Haas,
Andrea Vaz-König

Brownies e Blondies

Lione,
Francia

Martin Charlotte, Estelle Jacque

Curry di ceci e riso

Lione,
Francia

Martin Charlotte, Estelle Jacque

Conchiglie con lenticchie, funghi e curry

Budapest,
Ungheria

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Zuppa ungherese di piselli con nokedli

Slovacchia

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Stufato di lenticchie e carote

Milano,
Italia

Chiara Mandelli, Cristina Sossan,
Elena Fucile, Diego Capocci

**Crocchette di lenticchie
e insalata di finocchi**

Copenaghen,
Danimarca

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

**Adobada di funghi, piselli verdi Ingrid
e focaccia**

Slovacchia

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Couscous di verdure con tofu affumicato

Beuschel con funghi misti

TIPO DI PIATTO

Stufati e ragù

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Vienna, Austria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

I bambini possono imparare ad apprezzare piatti tradizionali, come le frattaglie dei nonni, che normalmente non gradiscono. È possibile realizzare un modulo didattico sulla storia delle ricette antiche, che prevede interviste e ricerche bibliografiche.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Offrire un'alternativa vegetale attraente, gustosa e innovativa a un classico piatto austriaco a base di carne, mantenendo i sapori familiari e le consistenze che caratterizzano il piatto.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano
- VEGANO**

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	546	(kilocalorie)
Frutta e verdura	18	(% del totale)
Contenuto di fibre	6,7	(grammi)
Sodio	2,6	(grammi)
Zuccheri	5,9	(grammi)
Grassi saturi	5,3	(grammi)
Proteine vegetali	SI	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	7
Processi di upcycling	SI
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	SI
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Brodo, vegetale	100	15	150	0,1	0,3	0,2	-	9	-
Seitan	23,3%	3,5	35	2,1	0,7	0,5	0,7	69,3	-
Funghi, ostrica	20%	3	30	1,5	<0,1	0,2	0,1	5,4	-
Cipolla, rossa, cruda	6,7%	1	10	2,5	<0,1	5,2	0,1	3,7	-
Carota, cruda	6,7%	1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Carota, cruda, gialla	6,7%	1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Farina, grano, integrale	4%	0,6	6	10,3	<0,1	5,4	0,3	19,8	-
Olio, girasole, semi	4%	0,6	6	-	-	-	10,6	53,82	-
Cetriolini, aciduli, sottaceto	2,7%	0,4	4	0,9	0,3	1	-	0,4	-
Senape	2%	0,3	3	3	1,4	2,7	0,4	3,87	-
Capperi	2%	0,3	3	3,2	3	0,4	0,2	1,29	-
Miso, soia, pasta	1,3%	0,2	2	6,6	5	6	0,7	2,6	-
Aceto	1,3%	0,2	2	-	<0,1	0,6	-	0,44	-
Prezzemolo, fresco	1,3%	0,2	2	5	<0,1	-	0,1	0,74	-
Aglione, crudo	0,7%	0,1	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Sale	0,7%	0,1	1	-	33,8	-	-	-	-
Timo, fresco	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	-	-
Sedano, crudo	0,3%	<0,1	0,5	1,1	<0,1	1	-	<0,1	-
Pepe, nero/bianco	-	<0,1	<0,1	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-
Limone, fresco, succo	-	-	<0,1	0,3	<0,1	2	-	<0,1	-
Crostini	41,7%	6,25	62,5	4	1	3,8	6,7	307	-
Soia, latte	41,7%	6,25	62,5	1,1	<0,1	1,7	0,2	18	-
Riso, farina	8%	1,2	12	1,3	<0,1	-	0,2	42,24	-
Sale	1,3%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE

Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Brodo vegetale	Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Ragù, salse
(2) Vellutata di verdure	Bollire + mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Tutti i piatti speziati
(3) Roux marrone	Cottura a secco	4°C per un massimo di 3 giorni	Torte e dolci
(4) Gnocchi di pane	Impastare + modellare + cottura a vapore	4°C per un massimo di 3 giorni	Crostini per zuppa
(5)			

ISTRUZIONI

Beuschel: utilizzare le bucce degli ortaggi a radice per preparare un **(1) brodo vegetale** e cuocervi il seitan e i funghi. Tagliare gli ortaggi a radice a julienne e sbollentarli nel brodo vegetale. Preparare un **(3) roux marrone** e aggiungere la cipolla tagliata a dadini. Aggiungere l'aglio tritato, i capperi, i sottaceti e timo e rosolare il tutto. Sfumare con il brodo vegetale e preparare una **(2) vellutata**. Tagliare anche il seitan e i funghi a julienne. Aggiungere tutti gli ingredienti alla vellutata e condire con miso, senape, sale e pepe. Completare con una spruzzata di aceto, scorza di limone, e prezzemolo fresco.

(4) Gnocchi di pane: portare a ebollizione la soia e il latte con le spezie. Mescolare i cubetti di pane con il riso e la farina e versarvi sopra il composto di soia e latte speziato, mescolando bene. Lasciare riposare il composto per circa 30 minuti. Formare dei rotoli con della pellicola trasparente e cuocerli al vapore per circa 30 minuti. È possibile completare con una goccia di panna acida vegetale.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola grande di Beuschel 1 vassoio di gnocchi	200 gr di Beuschel. 50 gr di canederli.	Ricetta rivisitata di un piatto tradizionale viennese. Può essere preparato anche senza glutine.

Brownies e Blondies

TIPO DI PIATTO

Dessert

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Vienna, Austria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Workshop sull'uso dei legumi

Alla scoperta dei legumi, delle loro tradizioni culinarie globali e dei loro benefici per la salute. Gli studenti partecipanti confrontano le fonti proteiche in base al gusto, alla preparazione, all'impatto ambientale e al consumo idrico. La sessione include attività pratiche di cucina e pasticceria con i legumi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

È necessario sostenere la transizione dalle proteine della carne a quelle dei legumi. Soprattutto i piatti dolci potrebbero trarre beneficio da un maggiore apporto proteico. **#pensieroalternativo**

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

Senza Lattosio

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	1608	(kilocalorie)
Frutta e verdura	9	(% del totale)
Contenuto di fibre	41,5	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	51,7	(grammi)
Grassi saturi	44,1	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
per i Brownies									
Fagioli, bianchi, lessi	100	1,13	90	9,9	<0,1	0,6	0,2	101,7	-
Cioccolato, fondente, senza zucchero	55,6%	0,63	50	14,7	<0,1	0,7	20	227	-
Mandorle, con buccia, non salate	22,2%	0,25	20	10,2	<0,1	4,4	3,6	124,4	-
Olio, cocco	13,3%	0,15	12	-	-	-	83,7	107	-
Zucchero, di canna	13,3%	0,15	12	-	<0,1	99	-	47,52	-
Avena, crusca	4,4%	<0,1	4	15,4	<0,1	1,5	1,2	14,68	-
Mela, salsa, in scatola	4,4%	<0,1	4	1,9	<0,1	17,1	-	3,04	-
Castagne, farina	4,4%	<0,1	4	4,1	<0,1	6	0,5	7,56	-
Lievito in polvere	4,4%	<0,1	4	-	-	-	-	-	-
Sale	0,8%	0,1	0,75	-	33,8	-	-	-	-

per i Blondies									
Ceci, lessi	133,3%	1,5	120	8,8	<0,1	0,3	0,4	165,6	-
Sciroppo, d'acero	62,2%	0,7	56	-	-	60,7	-	150,6	-
Cioccolato, fondente, senza zucchero	55,6%	0,63	50	14,7	<0,1	0,7	20	227	-
Burro, arachidi, sale	28,9%	0,33	26	8,6	<0,1	5,7	7,1	158,8	-
Mandorle, con buccia, salate	22,2%	0,25	20	10,2	0,2	4,4	3,6	124,4	-
Riso, farina	13,3%	0,15	12	1,3	<0,1	-	0,2	42,24	-
Olio, cocco	13,3%	0,15	12	-	-	-	83,7	107	-
Lievito in polvere	4,4%	<0,1	4	-	-	-	-	-	-
Sale	-	-	-	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Fagioli rossi		Ammollare + bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate, creme spalmabili, stufati
(2) Chickpeas		Ammollare + bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Frittelle e creme spalmabili
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI		
Brownies	Sciogliere il cioccolato e l'olio di cocco, quindi mescolare con i fagioli cotti. Mescolare tutti gli altri ingredienti e unirli al composto di fagioli e cioccolato. Distribuire uniformemente in una teglia. Cospargere la superficie con le noci tritate e il cioccolato. Cuocere in forno a 180°C per 30 minuti.	
Blondies	Frullare i ceci e mescolarli con tutti gli altri ingredienti. Cospargere la superficie con le noci tritate e il cioccolato. Cuocere in forno a 200°C per 30 minuti.	
LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 GN Blondies 1 GN Brownies	100 pezzi per 1 GN. 2x25 gr per pezzo.	Legumi per i più golosi - dessert ad alto valore nutrizionale. Senza glutine (se si utilizza avena senza glutine).

Curry di ceci e riso

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Lione, Francia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Mostra i prodotti

Nel ristorante dell'asilo, in modo che i bambini possano scoprirli prima di consumare il pasto. Utilizzare sacchetti sensoriali di ceci per consentire ai bambini di esplorare i propri sensi mentre giocano con essi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Introdurre i legumi nei menù dell'asilo una volta alla settimana, in forme e modi diversi, al fine di diversificare le fonti proteiche.

#esposizioneprogressiva

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	255	(kilocalorie)
Frutta e verdura	6	(% del totale)
Contenuto di fibre	8	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	2,4	(grammi)
Grassi saturi	0,9	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	3
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Ceci, lessi	100	0,75	75	8,8	<0,1	0,3	0,4	103,5	-
Pomodori, in scatola	66,7%	0,5	50	0,7	<0,1	3,6	0,1	12	-
Riso, bianco, crudo	33,3%	0,25	25	1,3	<0,1	-	0,2	88	-
Cipolla rossa, cruda	10,7%	<0,1	8	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,96	-
Olio, girasole, semi	5,3%	<0,1	4	-	-	-	10,6	35,8	-
Paprika, in polvere	2,7%	<0,1	2	20,9	<0,1	-	1,7	7,18	-
Coriandolo	2%	<0,1	1,5	-	-	-	-	-	-
Cumino, semi, essiccati	1,3%	<0,1	1	10,5	0,2	-	1,9	4,27	-
Aglione, crudo	0,7%	<0,1	0,5	2,1	<0,1	1	0,1	0,8	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Curry di ceci		Cottura brasata (+ a secco o umida)	4°C per un massimo di 3 giorni	Purea di ceci, frittelle o creme spalmabili
(2) Riso		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalata di riso
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Rosolare l'aglio e le cipolle nell'olio, quindi aggiungere il coulis di pomodoro e i ceci cotti. Lasciar cuocere per circa 20 minuti. Aggiungere il cumino, la paprika, un po' di pepe e un bicchiere d'acqua. Mescolare il composto e lasciarlo cuocere per altri 20 minuti. Cuocere il **(2) riso** in acqua salata a parte. Togliere dal fuoco, aggiungere il coriandolo al **(1) curry di ceci**.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola grande con curry di ceci 1 vassoio con riso bollito	Lasciare separati il riso e il curry di ceci in modo che i bambini possano scegliere di mescolarli a loro piacimento. 75 gr di curry di ceci. 75 gr di riso bollito.	Fate attenzione alla temperatura e lasciate che i bambini scoprano il loro pasto.

Conchiglie con lenticchie, funghi e curry

TIPO DI PIATTO

Pasta e lasagne

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Lione, Francia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

I bambini potrebbero visitare una fattoria/un produttore (lenticchie, pasta). Potrebbe essere interessante proporre ricette diverse a seconda delle stagioni. Esporre i prodotti/gli ortaggi (funghi, lenticchie, ecc.) nella mensa scolastica e permettere ai bambini di scoprirli prima di consumare il pasto.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Una ricetta vegetariana con ingredienti di stagione, servita durante la "settimana del gusto" (un evento francese di educazione alimentare che si svolge ogni anno nel mese di ottobre, con l'obiettivo di sensibilizzare sui pasti scolastici).

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	316	(kilocalorie)
Frutta e verdura	18	(% del totale)
Contenuto di fibre	7	(grammi)
Sodio	0,7	(grammi)
Zuccheri	3,3	(grammi)
Grassi saturi	1,7	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Pasta, integrale, cruda	100	100	54	6,9	<0,1	3,5	0,3	188	-
Pomodori, in scatola	50%	50	27	0,7	<0,1	3,6	0,1	6,48	-
Funghi, crudi	27,8%	27,78	15	1,5	<0,1	0,2	0,1	2,7	-
Lenticchie, verdi/marroni, secche	27,8%	27,78	15	18	<0,1	1	0,3	45,6	-
Coriandolo	9,3%	9,26	5	-	-	-	-	<0,1	-
Olio, oliva, extravergine	7,4%	7,41	4	-	-	-	14,9	36	-
Crema	5,6%	5,56	3	-	<0,1	3,1	23	10,17	-
Cipolla, rossa, cruda	5,6%	5,56	3	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,11	-
Riso, farina	5,6%	5,56	3	1,3	<0,1	-	0,2	10,5	-
Sale	4%	4	2,16	-	33,8	-	-	-	-
Olio, girasole, semi	2,6%	2,59	1,4	-	-	-	10,6	12,55	-
Aglio, crudo	1,9%	1,85	1	2,1	<0,1	1	0,1	1,58	-
Curry	0,6%	0,56	0,3	3,5	-	0,25	-	0,81	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base per curry di lenticchie e funghi		Brasare (+ a secco, cottura in umido)	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe e ripieni
(2) Pasta		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Qualsiasi altro piatto di pasta o anche insalate e frittiture
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per (1) **lenticchie-funghi-curry**, rosolare l'aglio e le cipolle in olio, quindi aggiungere il curry, i pomodori schiacciati, i funghi champignon affettati, le lenticchie con il sale. Lasciare cuocere. Togliere dal fuoco, mescolare il riso, la farina con acqua fredda, fino ad ottenere una pasta liscia/cremosa. Mescolare con il resto del composto e lasciare cuocere per altri 5 minuti. Quindi togliere dal fuoco, aggiungere il coriandolo e la panna. Regolare il condimento se necessario. Accompagnare con (2) **pasta cotta**.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Lasciare separati la pasta e il fondo di lenticchie in modo che i bambini possano scegliere di mescolarle da soli.	100 gr di base di lenticchie. 150 gr di pasta. 250 gr in totale per bambino.	Questo piatto è ideale per pasti vegetariani. Questa ricetta può essere preparata con una varietà di verdure, a seconda della stagione.

Zuppa ungherese di piselli con nokedli

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Budapest, Ungheria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Piselli

Per tutte le fasce d'età: raccolta di tradizioni popolari legate ai piselli. Per i bambini più piccoli: realizzazione di immagini con piselli e altri semi utilizzando tecniche di incollaggio. Per tutti gli studenti: schiacciare i piselli.

Laboratorio di nokedli

Un tuffo nelle origini di questo capolavoro e del suo strumento materico.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

I piselli sono un'ottima fonte di proteine e fanno parte della cucina tradizionale ungherese, quindi i bambini li conoscono bene.

Questa zuppa è un'ottima scelta nell'ambito di una dieta equilibrata, poiché favorisce la corretta digestione e aiuta a mantenere un sistema immunitario sano.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	349	(kilocalorie)
Frutta e verdura	22	(% del totale)
Contenuto di fibre	17,8	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	6,3	(grammi)
Grassi saturi	1,2	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	8
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Piselli, verdi, secchi	100	8	80	20,4	<0,1	6	0,7	252	-
Carota, cruda	18,8%	1,5	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	10
Farina	18,8%	1,5	15	3,2	<0,1	1,1	0,2	50,25	-
Rapa, cruda	12,5%	1	10	2,7	<0,1	4,6	-	3,1	10
Cipolle, crude	6,3%	0,5	5	2,7	<0,1	4,5	0,1	1,85	15
Uovo intero, di gallina, crudo	6,3%	0,5	5	-	0,2	0,2	3,1	6,6	20
Olio, oliva, extra vergine	3,8%	0,3	3	-	-	-	14,9	27	-
Paprika, macinata	1,3%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base vegetale		Brasare (cottura a secco + cottura asciutta)	4°C per un massimo di 3 giorni	Utilizzato in zuppe, stufati di verdure o come contorno di piatti a base di carboidrati
(2) Nokedli		Impastare e aggiungere alla zuppa	Da consumare subito	Può essere utilizzato in qualsiasi tipo di zuppa, simile a gli spaetzle
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per la **(1) base di verdure**, rosolare la cipolla tritata in olio fino a quando diventa trasparente, aggiungere le verdure sbucciate e tagliate a dadini e cuocere a fuoco basso continuando a mescolare. Cospargere con la farina e la paprika, mescolare per amalgamare, rosolare brevemente, quindi aggiungere abbondante brodo vegetale (o acqua). Portare a ebollizione mescolando. Aggiungere i piselli, i peperoni e il prezzemolo e lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando tutto è completamente cotto.

Per i **(2) nokedli** (gnocchi) mescolare l'uovo con la farina. Utilizzare uno stampo tradizionale per nokedli o una grattugia a fori larghi e posizionarlo sopra la pentola. Aggiungere un po' di impasto sulla superficie e lasciare cadere i piccoli pezzi nella zuppa bollente. Una volta che gli gnocchi galleggiano in superficie (circa 2-3 minuti), lasciarli cuocere per altri 1-2 minuti.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Pentola	Servire in un piatto fondo con cucchiaio. Guarnire con prezzemolo fresco. 300 ml per porzione.	Si tratta di una zuppa vegetale molto popolare in Ungheria, apprezzata anche dai bambini. Questa zuppa è ricca di proteine vegetali, fibre e vitamine.

Stufato di lenticchie e carote

TIPO DI PIATTO

Stufati e ragù

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Slovacchia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Imparare ad apprezzare i legumi

Conosci questo piatto? Indovina quali legumi sono presenti in questo piatto. Indovina quanti più ingredienti possibile della ricetta. Discuti quale ti piace di più e prova a trovare almeno un nome per il piatto per ogni tipo di ingrediente.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questa ricetta aiuta a insegnare la preparazione di un classico piatto a base di lenticchie, sottolineando l'uso dei legumi come fonte di proteine vegetali, carboidrati e fibre. Promuove abitudini alimentari sostenibili e un'alimentazione equilibrata per diverse fasce d'età.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	283	(kilocalorie)
Frutta e verdura	24	(% del totale)
Contenuto di fibre	12,2	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	6,7	(grammi)
Grassi saturi	1,4	(grammi)
Proteine vegetali		Sì
Grassi polinsaturi		Sì

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	12
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Lenticchie, verdi/marroni, secche	100	5,5	55	18	<0,1	1	0,3	168,3	-
Carota, cruda	63,6%	3,5	35	2,8	<0,1	4,2	0,1	11,2	20
Patata dolce, cruda	63,6%	3,5	35	2,4	<0,1	5,5	0,1	31,85	20
Yogurt greco, scremato	54,5%	3	30	-	<0,1	5	-	16,8	-
Cipolla, rossa, cruda	7,6%	0,4	4,2	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,55	10
Olio, oliva, extravergine	7,3%	0,4	4	-	-	-	14,9	36	-
Aglio, crudo	2,4%	0,1	1,3	2,1	<0,1	1	0,1	2,05	15
Paprika, in polvere	1,8%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-
Sale	1,8%	0,1	1	-	33,8	-	-	-	-
Curcuma	1,8%	0,1	1	-	-	100	-	-	-
Cumino, semi, essiccati	1,8%	0,1	1	10,5	0,2	-	1,9	4,27	-
Burro, non salato	1,8%	0,1	1	-	<0,1	1,1	53,6	7,37	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Lenticchie		Ammollare + cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni	Contorno per polpette, verdure, salsicce o carne alla griglia
(2) Verdure saltate piccanti		Brasare (+ cottura a secco o cottura in umido)	4°C per un massimo di 3 giorni	Base, addensante o aggiunta vegetale a stufati, zuppe, puree o salse, con o senza aglio e spezie
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Metti a bagno e cuoci **(1) le lenticchie** con la foglia di alloro finché non diventano tenere. In una padella a parte, fai soffriggere la cipolla tagliata a dadini in olio fino a quando diventa trasparente, quindi aggiungere le carote e le patate dolci tagliate a pezzetti. Condire con aglio schiacciato, sale, curcuma, cumino e tostare le **(2) verdure** tutte insieme. Aggiungere gradualmente acqua calda (o brodo vegetale) e portare il composto a ebollizione. Quando le verdure sono morbide, frullarne metà fino a ottenere una consistenza cremosa. Aggiungere le lenticchie cotte, lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando i sapori si amalgamano. Aggiungere il burro per arricchire il sapore e aggiustare di sale e pepe. Servire caldo con una piccola porzione di yogurt bianco e un pizzico di paprika affumicata, se lo si desidera, guarnire con prezzemolo e accompagnare con un uovo, se lo si desidera.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Servizio a buffet o al piatto con contorni a scelta tra pane, carne o uova	Peso porzione: 240 gr. Temperatura di servizio: caldo. Utensili di servizio: ciotola e cucchiaio. Servizio: subito dopo la preparazione per garantire consistenza e sapore ottimali Conservazione: mantenere caldo in un tavolo a vapore; lo yogurt deve essere tenuto da parte e raffreddato.	Il piatto è ricco di proteine vegetali e fibre, che lo rendono un ottimo primo piatto o contorno. Perfetto da abbinare a carni affumicate o piatti vegetariani come verdure arrosto, uova o tofu al forno.

Crocchette di lenticchie e insalata di finocchi

TIPO DI PIATTO

Polpette e gallette

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Milano, Italia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Presentazione delle principali materie prime ai bambini attraverso un hackathon per bambini. Presentazione dei prodotti e visita alla cucina per familiarizzare con le infrastrutture e le attrezzature. Successivamente, i bambini sono invitati a inventare una ricetta con i legumi e gli altri prodotti utilizzati nel menu.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Facile, sano e sostenibile. Il servizio di ristorazione del Comune di Milano sta introducendo ricette a base di legumi per i bambini possano familiarizzare con questi ingredienti.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	190	(kilocalorie)
Frutta e verdura	8	(% del totale)
Contenuto di fibre	5,8	(grammi)
Sodio	0,3	(grammi)
Zuccheri	2,4	(grammi)
Grassi saturi	2	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	12
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Finocchio, crudo	100	112	56	2,4	<0,1	2	-	9,52	35
Patate, crude	46,4%	52	26	1,8	<0,1	1	-	22,88	-
Formaggio, asiago	28,6%	32	16	-	-	-	-	-	-
Lenticchie, rosse, secche	28,6%	32	16	18	<0,1	1	0,3	49	-
Pane, frumento, segale, integrale	19,6%	22	11	7,2	0,4	2,3	0,4	25,74	-
Carota, cruda	12,5%	14	7	2,8	<0,1	4,2	0,1	2,24	-
Olio, oliva, extra vergine	10,7%	12	6	-	-	-	14,9	54	-
Cipolla rossa, cruda	8,9%	10	5	2,5	<0,1	5,2	0,1	1,85	-
Formaggio, Parmigiano Reggiano	8,9%	10	5	-	1	-	17,6	20,2	-
Uova, intere, di gallina, crude	5,9%	6,6	3,3	-	0,1	0,2	3,1	4,35	-
Aceto	1,8%	2	1	-	<0,1	0,6	-	0,22	-
Sale	1,3%	1,4	0,7	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base amidacea per crocchette		Cottura in umido + refrigerazione	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, brodi e vellutate
(2) Impasto per crocchette		Formare le crocchette + impanare	Temperatura di congelamento	
(3) Finocchio		Tritare finemente	4°C per un massimo di 3 giorni	Il finocchio tagliato a julienne può essere utilizzato (non condito) per zuppe cremose come primo piatto
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Cuocere tutti i **(1) carboidrati** contemporaneamente nel modo seguente: in acqua bollente salata, cuocere le patate, le carote e le cipolle tagliate a dadini e lenticchie e lasciarle raffreddare. Una volta raffreddati, aggiungere l'Asiago grattugiato o il formaggio biologico/caciotta, il Parmigiano Reggiano, il pane raffermo grattugiato e le uova biologiche pastorizzate. Mescolare bene l'**(2) impasto delle crocchette** e lasciarlo raffreddare nuovamente. Formare o estrarre le crocchette e impanarle. Cuocere le crocchette in forno e servire con **(3) finocchio crudo** affettato finemente e condito.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Il prodotto viene cucinato nelle cucine e spedito caldo. In mensa viene semplicemente servito su un piatto.	Un piatto contiene 3 crocchette e 1 porzione di finocchi.	L'insalata fresca di finocchi crudi conferisce una nota croccante alle crocchette calde, esaltandone la gustosità.
1 vassoio caldo di crocchette 1 di finocchi per servire il piatto direttamente al tavolo o al banco self service		

Adobada di funghi, piselli verdi Ingrid e focaccia

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Copenhagen, Danimarca

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

“Cibo verde per gli occhi e per il palato”

Preparare piatti colorati con tante verdure per deliziare la vista. Giocare con diverse consistenze dei cibi, esplorando il mangiare con le mani.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

- Mostrare cibi sostenibili, con calore e sapori.
- Rendere divertente l'esperienza gustativa e utilizzare le verdure come sostituto confortante della carne.
- Presentare un prodotto attuale (kebab/kofte) in modo green.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	293	(kilocalorie)
Frutta e verdura	66	(% del totale)
Contenuto di fibre	5,7	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	4,5	(grammi)
Grassi saturi	1,3	(grammi)
Proteine vegetali	SI	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	3
Processi di upcycling	SI
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Cavolini di Bruxelles, crudi	100	0,3	30	4,1	<0,1	1,4	0,1	13,8	20
Semola	100	0,3	30	2	<0,1	3	0,3	101	-
Funghi, ostrica	83,3%	0,25	25	1,5	<0,1	0,2	0,1	4,5	10
Pepe, dolce, rosso, crudo	83,3%	0,25	25	1,8	<0,1	4,3	-	6,25	10
Sedano rapa, crudo	83,3%	0,25	25	4,9	<0,1	-	-	9,5	25
Piselli, Ingrid	83,3%	0,25	25	4,7	<0,1	6	0,8	89,75	-
Carota, cruda	40%	0,12	12	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,84	7,5
Olio, oliva, extra vergine	20%	0,6	6	-	-	-	14,9	54	-
Origano, essiccato	6,7%	<0,1	2	15	<0,1	-	2,1	7,2	-
Aglione, crudo	6,7%	<0,1	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	11

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Focaccia		Bollire + impastare + cottura al forno	Congelamento	Pita, crostini
(2) Miscela per marinata adobada		Mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Salsa, base per zuppe
(3) Spiedini		Composizione e cottura	4°C per un massimo di 3 giorni	Kebab vegetariani, stufati.
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per la (1) **focaccia**, cuocere i piselli in acqua bollente salata (o brodo vegetale con abbondante alloro e cipolla). Scolare e frullare fino a ottenere una pasta compatta. Scegliere una farina forte e impastare il pane con acqua, olio d'oliva, sale e la purea di piselli (facoltativo: utilizzare lievito madre). Cuocere il pane in padella.

Per la (2) **marinata adobada**, mescolare olio extravergine di oliva, origano e aglio tritato e lasciare riposare a temperatura ambiente.

(3) **Spiedini**: spezzettare i funghi ostrica, tagliare il peperone, il sedano rapa, i cavoletti di Bruxelles e la carota e marinare per almeno 2 ore con la marinata adobada. Mettere gli spiedini in acqua fredda in modo che non si brucino/dorino. Quando sono pronti, grigliare in forno a 220°C per circa 20 minuti, con ventilazione massima.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Piatto piano, forchetta, tovagliolo. Porzionato, ma servire come piatto da condividere su piatti comuni.	Può essere appiccicoso, quindi ricordatevi i tovaglioli per i bambini.	Aggiungete i funghi adobada e le verdure alla focaccia e gustate.
1 vassoio di spiedini 1 vassoio di focaccia	Circa 250 gr a porzione.	

Couscous di verdure con tofu affumicato

TIPO DI PIATTO

Piatti a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Bratislava, Slovacchia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Sii forte

Pratichi sport regolarmente? Sii intelligente e prepara pasti ricchi di proteine. Uova e carne vanno bene, ma probabilmente non le mangerai tutti i giorni. Hai mai sentito parlare delle proteine vegetali? Prova il nostro couscous con tofu e inventa altri piatti a base di proteine vegetali. Abbiamo alcune domande per te. Sai di cosa è fatto il tofu? E in quale paese del mondo viene utilizzato maggiormente?

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Scopri come creare pasti equilibrati a base vegetale con verdure di stagione e tofu ricco di proteine in una ricetta semplice e sana.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

VEGETARIANO

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	336	(kilocalorie)
Frutta e verdura	11	(% del totale)
Contenuto di fibre	9,5	(grammi)
Sodio	0,5	(grammi)
Zuccheri	3,6	(grammi)
Grassi saturi	1,5	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	7
Processi di upcycling	Si
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Brodo, vegetale	100	13	130	0,1	0,3	0,2	-	7,8	-
Tofu, affumicato	100	8,5	85	2	<0,1	0,5	0,8	101,15	-
Pepe, dolce, rosso, crudo	27,7%	3,6	36	1,8	<0,1	4,3	-	9	20
Couscous, integrale	26,9%	3,5	35	8,4	<0,1	2,4	0,3	119,7	-
Piselli, crudi	24,6%	3,2	32	4,7	<0,1	1	-	20,8	-
Ceci, bolliti	22,3%	2,9	29	8,8	<0,1	0,3	0,4	40	-
Olio, oliva, extravergine	3,1%	0,4	4	-	-	-	14,9	36	-
Limone, fresco, succo	2,7%	0,35	3,5	0,3	<0,1	2	-	1,64	50
Sale	0,1%	<0,1	0,12	-	33,8	-	-	-	-
Curry, in polvere	<0,1	-	<0,1	25	<0,1	-	1,6	0,11	-
Paprika, in polvere	<0,1	-	<0,1	20,9	<0,1	-	1,7	0,10	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Brodo bruno		Arrostire + cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni, congelabile fino a 3 mesi	Base per zuppe e brodi per cuocere cereali e verdure
(2) Couscous		Mescolare con brodo bollente	4°C per un massimo di 3 giorni	Utilizzato al posto del riso tradizionale in piatti per una maggiore versatilità
(3) Verdure saltate		Arrostire	Sottovuoto a 4°C per un massimo di 5 giorni	Utilizzato in molte altre ricette come possibile contorno
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Preparare un **(1) brodo bruno** con tutti gli scarti vegetali disponibili arrostiti e poi messi in infusione in acqua. Lasciare cuocere a fuoco lento per 2 ore. Tagliare a dadini il tofu affumicato e friggerlo in olio d'oliva fino a doratura.

(3) Saltare le verdure aggiungendo peperoni colorati tagliati a dadini, piselli e ceci cotti al tofu. Condire con garam masala e paprika affumicata e cuocere fino a quando le verdure saranno tenere. Aggiungere il **(2) couscous** e versare il brodo vegetale. Lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando il couscous assorbe il brodo e diventa morbido. Condire il piatto con sale e completare con succo di limone per un tocco di freschezza. Guarnire con prezzemolo fresco tritato prima di servire.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 solo vassoio di couscous	Peso della porzione: 310 gr Servire immediatamente dopo la preparazione per gustarne al meglio il sapore e la consistenza.	Questo piatto è ideale per menù vegetariani o vegani e soddisfa chi desidera pasti a base vegetale. Assicurarsi che il couscous non sia troppo cotto per mantenere una consistenza leggera e soffice.
Utensili per il servizio: piatti piani e forchetta. Tipo di servizio: buffet o servizio al piatto, guarnito con prezzemolo fresco.	Conservazione: il piatto può essere tenuto in caldo in un tavolo a vapore per il servizio, ma il couscous non deve essere conservato per periodi prolungati per evitare che diventi molliccio.	

LEGUMI

PROTEINE

ALTERNATIVE

ESPOSIZIONE
PROGRESSIVA
AL CIBO

ANCORAGGI
COGNITIVI

ONE
HEALTH

CAMUFFAMENTO
CAMUFFAMENTO

Ricette adattive

Nel passaggio dalla teoria alla pratica, non sempre l'atterraggio è morbido. Questo è ciò che può accadere nel processo di ideazione e sviluppo di ricette e menu: in teoria, questi potrebbero risultare coerenti e funzionare molto bene, mentre il risultato finale potrebbe rivelarsi inferiore alle aspettative. È noto che il gradimento di un piatto è il risultato di un processo di valutazione complesso, guidato e influenzato da fattori sia individuali che ambientali. Inoltre, la valutazione di un piatto non è un processo binario (o bianco o nero), soprattutto se entrano in gioco fattori come la familiarità.

Al fine di fornire un supporto a dietisti e cuochi nell'elaborazione di nuove ricette, è opportuno concentrarsi su quelle che, sulla base dell'esperienza, hanno dimostrato di ottenere risultati soddisfacenti. Tali elementi possono costituire il punto di partenza per una successiva trasformazione modulare, sia nella composizione che nella presentazione.

Da tale prospettiva emerge il concetto di ricetta adattiva, intesa come la capacità di una ricetta di adattarsi a diversi contesti garantendo lo stesso gradimento finale.

Queste ricette possono essere utili in diverse situazioni, ad esempio:

- soddisfare esigenze alimentari specifiche, come nel caso delle ricette prive dei principali allergeni o che presentano la possibilità di diventarlo. I ducati di **Patate dolci con spinaci cremosi e cubetti di tempeh**, così come la **Coca de calabaza**, sono entrambi esempi di ricette pensate per essere (facilmente trasformabili in) Veganoe, senza lattosio e senza glutine;
- garantire continuità nel corso delle stagioni: come nel caso delle **Patate, ricotta e olio di semi di lino**, dove sia le patate che

le verdure crude a bastoncini possono essere facilmente sostituite con alternative simili che condividono la stessa consistenza croccante;

- creare familiarità attraverso l'adozione di un approccio che preveda l'adozione di alcuni elementi derivanti da abbinamenti noti e la loro integrazione in nuovi contesti. Un esempio calzante sono le salse popolari, comunemente utilizzate per accompagnare le patatine fritte o la carne, che in questo contesto vengono proposte in nuovi abbinamenti: **Miso-mayo per verdure croccanti e tempeh fritto**, **Curry rosso con verdure ed edamame** e infine **Verdure di stagione al forno con ketchup di barbabietola**;

- modulare la consistenza finale di un singolo piatto attraverso un'opportuna variazione del contenuto di acqua, che può variare da un'insalata a una zuppa o a un brodo. Questo metodo, associato a una variazione della temperatura di servizio, garantisce la continuità di una ricetta durante le diverse stagioni. L'ultimo esempio menzionato si adatta in modo efficace allo scopo di sottoporre progressivamente gli studenti a determinati stimoli nell'arco di un anno scolastico.

È possibile approfondire i temi qui trattati attraverso la lettura del secondo capitolo *Esposizione Progressiva e Cucina Circolare dello School Menu Design Handbook* alle pagine 86, 87, 117, 118, 119, 120 per le strategie di esposizione progressiva.

140

**Nürnberg
ed Essen,
Germania**

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

**Verdure di stagione al forno
con ketchup di barbabietola**

144

**Tallinn,
Estonia**

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino,
Kristi Tiido

Zuppa di cavolfiore e ceci

148

**Copenaghen,
Danimarca**

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

**Verdure croccanti e tempeh
con maionese al miso**

152

**Nürnberg
ed Essen,
Germania**

Alice Baumgärtner, Manuel Poschadel,
Christian Sandner, Stephanie Schielein,
Karin Schmidt, Vera Stöbel

**Patate, ricotta, olio di semi di lino,
bastoncini di verdure crude di stagione**

138

156

**Valencia,
Spagna**

Cristina Ruiz, Paloma Vicent,
Paola Hernandez, Hector Muelas,
Joachim Pomeu Mateus

Torta di zucca / Coca de calabaza

139

160

**Copenaghen,
Danimarca**

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

Curry rosso con verdure ed edamame

164

**Vienna,
Austria**

Andrea Vaz-König, Julia Haas,
Saša Asanović

**Ducati di patate dolci con crema
di spinaci e cubetti di tempeh**

Verdure di stagione al forno con ketchup di barbabietola

TIPO DI PIATTO

Polpette e gallette

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Norimberga ed Essen, Germania

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

I bambini preferiscono poter scegliere quali verdure provare, senza mescolarle. Tutti amano il ketchup, quindi prepariamolo insieme.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

- È facile e veloce
- Può essere variato in ogni stagione
- Il ketchup può essere preparato con verdure o frutta dal sapore fruttato (prugne, mele, peperoni, ecc).

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	292	(kilocalorie)
Frutta e verdura	46	(% del totale)
Contenuto di fibre	7,7	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	9,3	(grammi)
Grassi saturi	1,7	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	9
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Patate, crude	100	18,75	150	1,8	<0,1	1	-	132	15
Pomodori, in scatola	26,7%	5	40	0,7	<0,1	3,6	0,1	9,6	-
Zucca, cruda	26,7%	5	40	1	<0,1	1,7	0,1	5,6	25
Cipolla, rossa, cruda	20%	3,75	30	2,5	<0,1	5,2	0,1	11,1	25
Barbabietola, cruda	20%	3,75	30	2,9	<0,1	6	-	11,4	25
Carota, cruda	20%	3,75	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	25
Cavolo, rosso, crudo	20%	3,75	30	3,6	<0,1	3	-	8,1	30
Olio, oliva, extravergine	6,7%	1,25	10	-	-	-	14,9	90	-
Cavolini di Bruxelles, crudi	6,7%	1,25	10	4,1	<0,1	1,4	0,1	4,6	10
Aglione, cotto	1,3%	0,25	2	2,7	<0,1	1,4	-	2,54	-
Paprika, in polvere	0,7%	0,13	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,6	-
Origano, essiccato	0,7%	0,13	1	15	<0,1	-	2,1	3,6	-
Sale	0,3%	<0,1	0,5	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Verdure biodiverse		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Potrebbe essere utilizzato con salsa al curry o in padella con verdure e riso o semplicemente come contorno
(2) Ketchup di barbabietola		Bollire + frullare	Pasteurizzato, conservare in luogo asciutto	Utilizzare il ketchup per accompagnare altri piatti
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

(1) **Le verdure biodiverse** possono essere semplicemente lavate, la maggior parte non deve essere sbucciata, il che è salutare per il corpo e per il portafoglio. Tagliare le verdure e condirle con spezie e olio d'oliva a temperatura stabile.

Dopo la cottura, completare con una spruzzata di succo di limone (a piacere).

Cuocere le verdure disposte su teglie, in modo da poter mettere in forno quelle che cuociono più velocemente. (prima le carote e le patate, poi le cipolle, i germogli e la zucca, infine il cavolo). Tenere le verdure separate, così i bambini possono scegliere quali provare e quali no.

Per il (2) **ketchup di barbabietola**, sbucciare e tagliare grossolanamente la cipolla e cuocerla lentamente in olio extravergine di oliva. Lavare, tagliare e cuocere le barbabietole in pochissima acqua per non perdere il sapore (devono essere salate). Aggiungere le barbabietole e i pomodori in scatola alle cipolle, frullare il tutto e condire con sale, pepe e aceto balsamico.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Diversi vassoi di verdure assortite 1 ciotola di ketchup	I bambini possono scegliere il tipo di verdure che preferiscono nel loro piatto. Un piatto è di circa 360 gr: 130 gr di verdure, 150 gr di patate 80 gr di ketchup.	È possibile utilizzare quasi tutte le verdure. Qui mostriamo come si possono utilizzare carote, cavoli e le patate. In primavera potremmo usare zucchine, fagiolini e asparagi.

Zuppa di cavolfiore e ceci

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Tallinn, Estonia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Scopri i legumi estoni

Alla scoperta della biodiversità e della stagionalità estoni attraverso la ricerca delle produzioni tradizionali. Abbinare le produzioni tradizionali ad altre culture gastronomiche come in questa ricetta: il caso del curry.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Per incoraggiare gli studenti a provare nuovi sapori. Inoltre, il cavolfiore può essere facilmente sostituito con la zucca, che ha una composizione amidacea simile. Inoltre, cuocendo la zucca con la buccia, è possibile ridurre lo spreco. Questo conferisce comunque una consistenza cremosa.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	174	(kilocalorie)
Frutta e verdura	13	(% del totale)
Contenuto di fibre	7,2	(grammi)
Sodio	1,2	(grammi)
Zuccheri	3,3	(grammi)
Grassi saturi	5,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	3
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Brodo, vegetale	100	1	10	0,1	0,3	0,2	-	6	-
Cavolfiore, crudo	50%	0,50	50	2,2	<0,1	2,4	-	12,5	2
Ceci, lessi	50%	0,50	50	8,8	<0,1	0,3	0,4	69	-
Cocco, latte	35%	0,35	35	0,5	<0,1	1,5	15,2	60,5	-
Carota, cruda	15%	0,15	15	2,8	<0,1	4,2	0,1	4,8	20
Cipolla, rossa, cruda	8%	<0,1	8	2,5	<0,1	5,2	0,1	2,96	20
Limone, succo, fresco	8%	<0,1	8	0,3	<0,1	2	-	3,76	-
Sale	2,5%	<0,1	2,5	-	33,8	-	-	-	-
Curry, in polvere	2,5%	<0,1	2,5	25	<0,1	-	1,6	9,25	-
Zenzero, radice	2,5%	<0,1	2,5	2	<0,1	1,7	0,2	2	-
Aglione, crudo	2%	<0,1	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	16
Prezzemolo, fresco	1,2%	<0,1	1,2	5	<0,1	-	0,1	0,44	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Ceci lessi		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Stufato di verdure
(2) Brodo, verdure		Arrostire + cottura a fuoco lento	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe e salse
(3) Verdure saltate		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, stufati, polpette
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

(1) **Lessare i ceci** messi a bagno il giorno prima. Pelare la carota, la cipolla e l'aglio. Tagliare la cipolla a dadini, tritare l'aglio e grattugiare la carota. Scaldare la pentola e rosolare le (3) **verdure** per qualche minuto. Aggiungere (2) **brodo, verdure** e portare a ebollizione. Tagliare il cavolfiore a pezzetti, aggiungerlo nella pentola e cuocere fino a quando non sarà morbido. Aggiungere i ceci, lo zenzero macinato, il curry e il latte di cocco. Far bollire per 5 minuti, frullare con il mixer fino a ottenere una consistenza omogenea. Condire con sale e succo di limone. Guarnire con prezzemolo e servire.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
½ vassoio GN 100	Piatto fondo 250 ml e cucchiaio.	Può essere servito con crostini o pane fresco.

Verdure croccanti e tempeh con maionese al miso

TIPO DI PIATTO

Verdure e legumi

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Copenhagen, Danimarca

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

L'esperienza della maionese vegetale!

Un workshop sull'uso di alternative per preparare salse alla maionese: utilizzando qualsiasi tipo di latte vegetale (avena, mandorle, riso), acqua di alghe o aquafaba. Stesso procedimento della maionese tradizionale.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Inclusività: preparare una maionese che tutti possano mangiare. L'uso del miso conferisce alla maionese maggiore profondità e un tocco di umami in più. Scopri come esaltare i sapori e riciclare gli ingredienti.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	288	(kilocalorie)
Frutta e verdura	61	(% del totale)
Contenuto di fibre	12,2	(grammi)
Sodio	1,9	(grammi)
Zuccheri	7,8	(grammi)
Grassi saturi	1,5	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	3
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Carota, cruda	100	10	100	2,8	<0,1	4,2	0,1	32	10
Cavolfiore, crudo	100	10	100	2,2	<0,1	2,4	-	25	15
Tempeh, non preparato	100	10	100	6,2	<0,1	0,2	0,7	128	-
Miso, soia, pasta	-	1,5	15	6,6	5,1	6	0,7	19,5	-
Olio, colza	-	0,9	9	-	-	-	6,9	80,9	-
Mandorla, bevanda, non zuccherata	7,6%	0,5	5	0,2	<0,1	0,4	0,1	1,3	-
Limone, succo fresco	4,5%	0,3	3	0,3	<0,1	2	-	1,41	-
Sale	-	0,3	3	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1)	Maionese alle mandorle e miso	Emulsionare + pastorizzare	4°C per un massimo di 3 giorni	Salse
(2)	Verdure arrosto	Arrostire o cuocere al forno	4°C per un massimo di 3 giorni	Piatti caldi, snack, e insalate di riso
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

- (1) Maionese al miso:** mescolare il succo di limone, il latte di mandorla, il sale e il miso con un frullatore. Aggiungere l'olio di colza poco alla volta fino a quando il composto si addensa e gli ingredienti sono ben emulsionati.
- (2) Verdure arrosto:** tagliare le carote a bastoncini, il cavolfiore a cimette e il tempeh a strisce. Arrostire le carote, il cavolfiore e il tempeh in padella o in forno con olio fino a renderli croccanti e condire con sale, prezzemolo e succo di limone a piacere.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di verdure arrosto e tempeh 1 ciotola di maionese al miso	Servire le verdure e il tempeh caldi con la maionese al miso a parte. Per una porzione: 200 gr di verdure arrosto 100 gr di tempeh arrosto 40 gr di maionese al miso	Piatto verde dal sapore intenso grazie alla maionese al miso. Ottimo come alternativa ai piatti a base di carne, con tante verdure croccanti e umami.

Patate, ricotta, olio di semi di lino, bastoncini di verdure crude di stagione

TIPO DI PIATTO

Piatto a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Norimberga ed Essen, Germania

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

La cucina classica tedesca non deve necessariamente essere pesante, acida e ricca di salsicce. I corsi di cucina sono considerati positivi per promuovere comportamenti alimentari sani. Maneggiare il coltello: pelare e tagliare le verdure crude è divertente e sicuro, se si conosce la tecnica giusta.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Stagionalità: ogni stagione ha i suoi ortaggi adatti ad essere consumati crudi.
Esposizione progressiva: l'olio può essere mescolato alla ricotta o versato a filo sulle patate.
Apprendimento attivo: i bambini possono scegliere il tipo di verdura che desiderano assaggiare.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	325	(kilocalorie)
Frutta e verdura	19	(% del totale)
Contenuto di fibre	6,8	(grammi)
Sodio	0,8	(grammi)
Zuccheri	16,3	(grammi)
Grassi saturi	1,4	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4/5
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Patata, dolce, cruda	100	1,75	175	2,4	<0,1	5,5	0,1	159,25	15
Cagliata, magra	57,1%	1	100	-	<0,1	3,1	-	51	-
Carota, cruda	16%	0,28	28	2,8	<0,1	4,2	0,1	8,96	10
Latte, intero	14,3%	0,25	25	-	<0,1	4,5	2,2	15,25	-
Pastinaca, cruda	12,6%	0,22	22	4,7	<0,1	5,4	0,2	15,62	10
Prezzemolo, fresco	5,7%	0,10	10	5	<0,1	-	0,1	3,7	-
Erba cipollina, fresca	5,7%	0,10	10	2,3	<0,1	-	0,3	6,2	-
Olio, colza	2,9%	<0,1	5	-	-	-	6,9	44,95	-
Limone, succo, fresco	1,7%	<0,1	3	0,3	<0,1	2	-	1,41	-
Sale	1,1%	<0,1	2	-	33,8	-	-	-	-
Olio, semi di lino	1,1%	<0,1	2	-	-	-	10,1	18	-
Pepe, nero/bianco	0,1%	-	0,2	26,4	<0,1	-	0,7	0,66	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Patate		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Tutti i tipi di uso
(2) Cagliata		Sbattere e condire	4°C per un massimo di 3 giorni	Salse, creme spalmabili
(3) Carota		Pelare e tagliare	4°C per un massimo di 3 giorni	Per cucinare, insalate
(4) Pastinaca		Pelare e tagliare	4°C per un massimo di 3 giorni	Per cucinare, insalate
(5) Erbe aromatiche		Lavare e tagliare	4°C per un massimo di 3 giorni	Tutto, tranne i dolci

ISTRUZIONI

(1) **Le patate** possono essere preparate in vari modi. Possono essere cotte al forno (con o senza buccia), schiacciate dopo averle lessate o cotte al forno, cotte al forno dopo averle lessate e schiacciate, o semplicemente cotte al vapore, che è il modo che preserva maggiormente le sostanze nutritive, ma è anche il più noioso. Tagliare (3/4) **le verdure di stagione** in un formato pratico che invogli i bambini a prenderle e a tuffarle nella ricotta o semplicemente a mangiarle senza sporcarsi. Mescolare l'olio di semi di lino, le (5) **erbe aromatiche** e gli altri condimenti in quello che originariamente si chiama "Kräuter-Quark". Anche se il nome sembra quello di una band hair metal tedesca, è delizioso e i bambini lo adoreranno.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Contenitore di patate al forno, ciotola di ricotta mescolata con erbe aromatiche e olio.	Le patate vanno sulla ricotta, non viceversa.	Il cibo dell'anima tedesca: cibo per il corpo, cibo per la mente.
Contenitore di carote tagliate.	150 gr di patate	Mentre la ricotta fornisce le proteine necessarie ai muscoli per crescere forti, le patate e le verdure crude non sono solo ricche di vitamine e fibre. Le patate sono costituite da carboidrati a catena lunga. Questi sono il carburante per il cervello e per tutto il corpo. Poiché formano lunghe catene, saziano a lungo e forniscono energia per molto tempo.
Contenitore di pastinaca tagliata.	100 gr di ricotta	
Contenitore di erbe aromatiche extra per guarnire.	50 gr di verdure crude	
Bottiglia di olio di semi di lino per guarnire.		

Torta di zucca / Coca de calabaza

TIPO DI PIATTO

Dessert

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Valencia, Spagna

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Lavorando nell'orto scolastico, imparando a conoscere la stagionalità di frutta e verdura e introducendo le zucche attraverso un'esposizione progressiva.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questo dessert incarna tutto ciò che rappresentiamo in SchoolFood4Change: è sano, sostenibile, saporito e stagionale. Inoltre, è adatto a persone affette da celiachia, intolleranza al glutine e intolleranza al lattosio. È anche una ricetta versatile, poiché la zucca può essere sostituita con patate lesse, come nella "coca" originale di Castelló, e spolverata con zucchero a velo.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	449	(kilocalorie)
Frutta e verdura	49	(% del totale)
Contenuto di fibre	3,1	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	51	(grammi)
Grassi saturi	1,7	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	Si
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Zucca, cruda	100	0,5	62,5	1	<0,1	1,7	0,1	8,75	33
Zucchero, di canna	80%	0,4	50	-	<0,1	99	-	198	-
Uovo intero, di gallina, crudo	76,8%	0,38	48	-	0,1	0,2	3,1	63,36	10
Mandorle, farina	50%	0,25	31,25	5,2	-	0,625	0,41	179	-
Limone, scorza	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Purea di zucca		Arrostire + schiacciare	4°C per un massimo di 3 giorni	Qualsiasi tipo di impasto (gnocchi, pasta, pane, biscotti)
(2) Albumi		Montare	Da usare tale e quale	Frittate di verdure, soufflé
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Tagliare la **(1) zucca** a pezzi grandi e cuocerla in forno a 180°C.
 A parte, separate i **(2) albumi** dai tuorli e montate gli albumi a neve ferma.
 Nel frattempo, mescolate il resto degli ingredienti schiacciando la zucca con una forchetta.
 È preferibile scegliere una zucca dalla buccia sottile, in modo da poterla lasciare.
 Aggiungere gli albumi montati a neve e incorporarli al composto dal basso verso l'alto.
 Rivestire una teglia con carta da forno e versarvi il composto.
 Cuocere in forno a 180°C per 25/30 minuti.
 Si può decorare con cannella in polvere o cioccolato fuso.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio da torta Può essere servito al self-service o al buffet della sala da pranzo	Servito su un piatto da dessert con forchetta, ma può anche essere consumato con le mani. 190 gr per porzione	Può essere servito con frutta fresca.

Curry rosso con verdure ed edamame

TIPO DI PIATTO

Piatto a base di cereali/pane/patate

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Copenhagen, Danimarca

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Miglioramento dell'upcycling!

Scopri come valorizzare i sapori e riciclare in modo creativo. Visita i laboratori di produzione del miso a Copenaghen. Una delle zone più in voga del momento.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Per avere una salsa adatta a tutte le stagioni. Per dare un tocco di umami ai piatti a base di verdure, ma anche perché si abbina bene con una vasta gamma di altri prodotti: riso, pollo, pesce, ecc. È preparato come esaltatore di sapidità.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	258	(kilocalorie)
Frutta e verdura	63	(% del totale)
Contenuto di fibre	6,6	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	8,7	(grammi)
Grassi saturi	11	(grammi)
Proteine vegetali	NO	
Grassi polinsaturi	Si	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	4
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Cocco, latte	100	6,6	66	0,5	<0,1	1,5	15,2	114,18	-
Carota, cruda	84,8%	5,6	56	2,8	<0,1	4,2	0,1	17,92	10
Pepe, dolce, rosso, crudo	75,8%	5	50	1,8	<0,1	4,3	-	12,5	15
Broccoli, bolliti	37,9%	2,5	25	2,7	<0,1	-	0,1	6,75	15
Cipolla, rossa, cruda	25,8%	1,7	17	2,5	<0,1	5,2	0,1	6,75	10
Olio, oliva, extravergine	7,6%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Curry, in polvere	7,6%	0,5	5	25	<0,1	-	1,6	18,5	-
Lenticchie, verdi/marroni, secche	7,6%	0,5	5	18	<0,1	1	0,3	15,3	-
Calce	4,5%	0,3	3	2,8	<0,1	1,7	-	1,23	-
Soia, fagioli, bolliti	4,5%	0,3	3	6,5	<0,1	-	0,8	3,69	-
Miso, soia, pasta	4,5%	0,3	3	6,6	5,1	6	0,7	3,9	-
Aglio, crudo	3%	0,2	2	2,1	<0,1	1	0,1	3,16	-
Sale	3%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-
Zenzero, radice	3%	0,2	2	2	<0,1	1,7	0,2	1,62	-
Zucchero, di canna	3%	0,2	2	-	<0,1	99	-	7,92	-

PREPARAZIONE

Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Salsa al curry rosso	Brasare	4°C per un massimo di 5 giorni	Salse, zuppe e ragù
(2) Riso	Bollire	4°C per un massimo di 5 giorni	Insalate, bowls, gnocchi
(3) Edamame	Cottura al vapore	4°C per un massimo di 5 giorni	Pesti
(4) Broccoli	Sbollentare + arrostire	4°C per un massimo di 5 giorni	Vellutate
(5)			

ISTRUZIONI

(1) Salsa al curry rosso: soffriggere le cipolle e l'aglio nell'olio.

Aggiungere quindi lo zenzero e il curry rosso.

Aggiungere poi le carote, il peperoncino rosso, il miso, le lenticchie e il latte di cocco.

Lasciare cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. Frullare il tutto e completare con sale, succo di lime e zucchero a piacere. Sbollentare e arrostire i bouquet di **(4) broccoli** in padella o in forno.

Utilizzando la stessa acqua dei broccoli, lessare il **(2) riso**.

Cuocere al vapore in forno fagioli **(3) edamame** freschi.

Servire la salsa al curry rosso con riso bollito caldo, broccoli e edamame.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola di salsa al curry 1 pentola di riso cotto 1 vassoio di broccoli ed edamame	Servire caldo, su un piatto o in una ciotola. Per una porzione: 100 gr di salsa al curry rosso 100 gr di riso bollito 80 gr di verdure	Salsa piccante sostenibile a base di verdure la Danimarca incontra la Thailandia. Un piatto conosciuto dalla maggior parte dei bambini, ma trasformato in un piatto verde.

Ducati di patate dolci con crema di spinaci e cubetti di tempeh

TIPO DI PIATTO

Verdure e legumi

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Vienna, Austria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

“Laboratorio sui legumi e le patate dolci”

I bambini imparano a conoscere diverse fonti proteiche concentrandosi sui diversi tipi di legumi e sui piatti tipici di tutto il mondo preparati con essi.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Il piatto contiene tutte le consistenze ed è colorato. È anche molto facile da preparare in versione vegana, senza glutine e senza lattosio. Gli ingredienti sono disponibili a livello regionale in qualità biologica. Il latte vegetale è fatto in casa con semi.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	386	(kilocalorie)
Frutta e verdura	15	(% del totale)
Contenuto di fibre	9,3	(grammi)
Sodio	0,5	(grammi)
Zuccheri	10	(grammi)
Grassi saturi	2,4	(grammi)
Proteine vegetali	SI	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	SI
Ingredienti biologici	SI
Biodiversità/Tradizione	SI
Entro un raggio di 200 km	SI

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Patata, dolce, cruda	100	16,60	166	2,4	<0,1	5,5	0,1	151	2
Tempeh, non preparato	33,1%	5,5	55	6,2	<0,1	0,2	0,7	70,4	-
Spinaci, crudi	30,1%	5	50	2	<0,1	-	0,1	13	-
Soia, latte	14,5%	2,4	24	1,1	<0,1	1,7	0,2	6,96	-
Brodo, vegetale	8,1%	1,35	13,5	0,1	0,3	0,2	-	0,81	-
Olio, semi di girasole	3,6%	0,60	6	-	-	-	10,6	53,82	-
Farina, grano, integrale	3,6%	0,60	6	10,3	<0,1	5,4	0,3	19,8	-
Olio, oliva, extravergine	3%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Olio, sesamo	1,5%	0,25	2,5	-	<0,1	-	14,5	22,45	-
Tamari, salsa	0,8%	0,13	1,25	0,1	4,8	0,6	-	0-5	-
Aglione, crudo	0,7%	0,12	1,2	2,1	<0,1	1	0,1	1,9	-
Sale	0,6%	0,10	1	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	0,1%	<0,1	0,1	26,4	<0,1	-	0,7	0,33	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Tempeh		Marinare + arrostire	4°C sottovuoto, fino a 3 giorni	Curry, ragù, sughi
(2) Salsa di spinaci		Cottura a fuoco lento + frullare	4°C sottovuoto, fino a 3 giorni o congelato	Zuppe e lasagne di verdure
(3) Ducati di patate dolci		Cottura al forno	4°C per un massimo di 3 giorni	Hamburger, zuppe
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Tagliare (1) **il tempeh** e marinarlo per 3 ore a temperatura ambiente. Arrostire i cubetti di tempeh ad alta temperatura (200-220°C) per circa 15 minuti, in modo che diventino croccanti.

Per i (3) **ducati**, tagliare le patate dolci a rondelle dello spessore di 0,5 cm, spennellarle con olio d'oliva e cuocerle in forno ad alta temperatura (200-220°C) per circa 15 minuti, in modo da formare una crosticina.

Per la (2) **salsa**, cuocere gli spinaci in un roux bianco leggero per circa 15 minuti a fuoco basso, quindi frullarli. Al posto del latte tradizionale, scegliete un latte vegetale a base di semi di girasole.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di patate dolci arrosto 1 vassoio di tempeh 1 vassoio di salsa di spinaci	150 gr di patate dolci 50 gr di tempeh 60 g di salsa di spinaci	Il piatto è dolce e croccante, senza zuccheri aggiunti.

ADATTABILITÀ

ALLER
GENI

TEMPERATURA DI
SERVIZIO

CONSI
STENZA

FAMILIARITÀ

MODU
LARITÀ

STAGIONALITÀ

Cucina e circolarità

La ristorazione collettiva, in particolare nelle mense scolastiche, rappresenta un contesto ideale per la realizzazione e il consolidamento all'abitudine ad un pasto equilibrato e consapevole.

In considerazione delle peculiarità intrinseche dei sistemi di ristorazione, quali l'elevato volume di pasti serviti, la capillarità sul territorio e il servizio offerto quotidianamente, tali ambienti rappresentano oggi sia un potenziale in termini di messaggio educativo trasmesso sia un rischio di perdita di valore nella filiera alimentare. Quando si parla di mense scolastiche, questa argomentazione diventa ancora più rilevante, poiché il pubblico di riferimento è il meno incline a scendere a compromessi in materia di salute e il più esigente in termini di accettazione degli alimenti.

Ecco perché oggi le mense scolastiche hanno la missione di ridurre al minimo sia lo spreco alimentare che la perdita di cibo. Appare quindi chiaro che, pur puntando all'accettazione di pasti più sani orientando le preferenze alimentari, è comunque possibile recuperare gli sprechi e ottimizzare il flusso di produzione senza compromettere il gusto finale.

Le ricette presentate in questa sezione riflettono strategie efficaci per prevenire la perdita di valore durante la pianificazione dei processi di trasformazione degli alimenti o per riciclare alcuni ingredienti, conferendo loro un valore aggiunto e più elevato. In considerazione del fatto che la produzione e la trasformazione della carne sono argomenti ampiamente noti e già considerati prioritari nella riduzione degli sprechi, le ricette che seguono si concentrano principalmente sui prodotti da forno e sulla frutta e verdura, gli alimenti che maggiormente generano sprechi e per i quali si dispone di una mappatura meno completa.

Le ricette qui proposte riguardano:

- l'utilizzo dell'ingrediente intero - come nelle polpette di verdure e nello stufato di zucca e melanzane, dove grazie all'attività didattica descritta si impara a utilizzare ogni singola parte dell'ortaggio, concentrandosi anche sul valore dei "prodotti brutti" poco appetibili

per i canali della grande distribuzione;

- nuove opportunità dagli avanzi e dai sottoprodotti, mostrando quanto possa essere facile dare un nuovo valore agli scarti di un'altra filiera produttiva attraverso il riciclo creativo, come nel caso delle **Crisp di porridge con crema di fagioli** e della **Deliziosa zuppa cremosa di porri con crostini alle erbe**;
- la semplificazione delle ricette e l'inserimento del camuffamento: le due azioni combinate rappresentano un'efficace strategia per affrontare il tema generale del rifiuto alimentare in modo inverso, partendo da uno degli alimenti più sprecati: il pesce. Come evidenziato nella ricetta **Polpette di zucchine e pesce bianco**, la valorizzazione di un ingrediente locale può essere guidata dall'uso di pochi ingredienti lavorati in una forma familiare.

Nel contesto delle ricette presentate in questo manuale, emerge un'importante riflessione sulla percentuale di scarti di cucina per singolo ingrediente, con un'attenzione specifica ai potenziali utilizzi dei processi di upcycling e alle altre possibili applicazioni dei prodotti semilavorati. Tali parametri rappresentano gli elementi chiave da considerare durante la selezione degli ingredienti e dei rispettivi processi di trasformazione.

È possibile approfondire i temi attraverso la lettura del secondo capitolo *Esposizione Progressiva e Cucina Circolare* dello *School Menu Design Handbook* alle pagine 77↔78 per lo spreco alimentare nelle mense scolastiche, da pagina 88↔104 per la trattazione dei principi dell'economia circolare e dell'approccio sistemico applicati in cucina per la valorizzazione degli ingredienti in tutte le loro parti e la loro combinazione in nuove ricette e menu.

174

Repubblica
Ceca

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

**Deliziosa zuppa cremosa di porri
con crostini alle erbe**

178

Copenaghen,
Danimarca

Søren Buhl Steiniche, Astrid Dahl,
Ebbe Engdal Skovfoged, Emil Kiær
Lund, Christian Rune Jensen

Chips di porridge con crema di fagioli

182

Tallinn,
Estonia

Kadri Ausmaa, Kendra Kairi Vaino,
Kristi Tiido

Stufato di zucca e melanzane

186

Slovacchia

Eva Blaho, Katarina Medvedova,
Lubos Mego

Polpette di verdure

190

Viimsi,
Estonia

Kadi Bruus, Tina Saar

Polpette di zucchine e pesce bianco

Deliziosa zuppa cremosa di porri con crostini alle erbe

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Repubblica Ceca

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Il porro e la sua famiglia

Laboratorio su come preparare una zuppa cremosa con verdure e cereali a scelta e brainstorming sulla famiglia botanica delle Liliaceae.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Lavorazione di verdure di stagione. La consistenza cremosa della zuppa garantisce un gusto delicato e una consistenza attraente per i bambini.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

- Senza Glutine
- Senza Lattosio
- Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	299	(kilocalorie)
Frutta e verdura	49	(% del totale)
Contenuto di fibre	8,1	(grammi)
Sodio	0,1	(grammi)
Zuccheri	2,2	(grammi)
Grassi saturi	2,2	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	Si
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spredo di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Acqua	100	3	300	-	-	-	-	-	15
Origano, essiccato	13,3%	0,4	40	15	<0,1	-	2,1	144	-
Cipolle, crude	8,3%	0,25	25	2,7	<0,1	4,5	0,1	9,25	15
Patate, crude	8,3%	0,25	25	1,8	<0,1	1	-	22	-
Brodo, vegetale	4,2%	0,13	12,5	0,1	0,3	0,2	-	0,75	-
Alternativa vegetale alla panna a base di avena	4,2%	0,13	12,5	0,4	<0,1	1,4	2,1	17	-
Croutons	4%	0,12	12	4	1	3,8	6,7	58,9	-
Miglio, crudo	3,3%	0,1	10	3	<0,1	-	0,8	37	-
Porro, crudo	2%	<0,1	6	3	<0,1	3	-	1,68	-
Olio, oliva, extra vergine	0,3%	<0,1	1	-	-	-	14,9	9	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Crostini alle erbe		Disidratare in forno	Conservazione a secco fino a 5 giorni	Pangrattato alle erbe, addensante per zuppe
(2) Base per zuppa		Brasare + cottura a secco e in umido + frullare	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, curry, risotti
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per la **(2) base della zuppa**, soffriggere le cipolle tritate finemente nell'olio, quindi aggiungere le patate tagliate a cubetti, il miglio bollito e il brodo vegetale. Cuocere per 15 minuti.

Infine, aggiungere i porri tritati finemente e cuocere per altri 5 minuti.

Frullare la zuppa e ammorbidirla con la panna d'avena.

Per i **(1) crostini alle erbe**, tagliare il pane integrale tostato a cubetti, distribuirli su una teglia rivestita con carta da forno e cuocerli in forno a 180°C per 4 minuti.

Mescolare l'olio con le erbe aromatiche, quindi versarlo sulla teglia con i crostini, mescolando bene per ricoprire tutti i pezzi. Cuocere per altri 4 minuti fino a doratura.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 pentola grande/vassoio di base per la zuppa 1 vassoio di crostini	Servire immediatamente dopo la preparazione per ottenere il miglior sapore e consistenza. Peso della porzione: 500 gr Temperatura di servizio: caldo. Utensili per servire: servire in un piatto fondo con un cucchiaio. Tipo di servizio: buffet o al piatto.	Questo piatto è ideale per menu vegetariani o vegani e si adatta bene a persone che cercano pasti a base vegetale.

Chips di porridge con crema di fagioli

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Copenhagen, Danimarca

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Mostrare agli alunni come riciclare gli avanzi della colazione e incorporarli nelle verdure al forno per uno spuntino pomeridiano sano.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Le scuole spesso hanno avanzi dalla colazione. Questa ricetta offre l'opportunità di riciclare questi avanzi trasformandoli in uno spuntino sostanzioso, ricco di proteine e di umami grazie ai fagioli e ai pomodori secchi.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine
Senza Lattosio
Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	125	(kilocalorie)
Frutta e verdura	35	(% del totale)
Contenuto di fibre	5,8	(grammi)
Sodio	0,1	(grammi)
Zuccheri	2,3	(grammi)
Grassi saturi	0,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	8
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Fagioli bianchi, bolliti	100	0,72	36	9,9	<0,1	0,6	0,2	40,7	-
Carota, cruda	55,6%	0,4	20	2,8	<0,1	4,2	0,1	6,4	100
Farina d'avena	19,4%	0,14	7	7,3	<0,1	2	1,3	26,11	100
Pomodori secchi in barattolo/vasetto, scolati	16,7%	0,12	6	8	0,5	6,3	1,5	11,82	-
Girasole, semi	13,9%	0,1	5	7,4	<0,1	-	6	32,35	-
Pomodoro, passata, concentrato, in scatola	13,9%	0,1	5	3,7	0,3	12,9	-	4,35	-
Limone, succo, fresco	6,3%	<0,1	2,25	0,3	<0,1	2	-	1,05	-
Aglione, crudo	1,3%	<0,1	0,45	2,1	<0,1	1	0,1	0,71	-
Pepe, nero/bianco	1,1%	<0,1	0,4	26,4	<0,1	-	0,7	1,32	-
Sale	1,1%	<0,1	0,4	-	33,8	-	-	-	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Crema spalmabile		Miscelare	4°C per un massimo di 3 giorni	Panini
(2) Porridge croccante		Essicare in forno	Conservazione a secco	Caldo come una purea
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Per la **(1) crema di fagioli**, tostare leggermente i semi di girasole in una padella asciutta. Quindi mettere i semi di girasole, le carote e i fagioli cotti, l'aglio, la passata di pomodoro, il sale e il succo di limone in un robot da cucina e frullare fino ad ottenere una massa cremosa e omogenea. Condire bene con sale, pepe e succo di limone o aceto. Aggiungere poco alla volta il liquido dei fagioli fino a ottenere una consistenza cremosa. Per il **(2) porridge croccante**, cuocere i fiocchi d'avena in acqua bollente salata per 15 minuti mescolando. Il composto deve addensarsi senza diventare troppo denso. Se troppo denso, diluire con acqua. Frullare il composto, stenderlo su carta da forno e cuocere per 45 minuti a 150°C. Lasciare raffreddare le chips di avena e spezzarle in pezzi della grandezza desiderata.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 ciotola di crema di fagioli 1 vassoio di croccanti di porridge	Servire a temperatura ambiente. Come snack self-service o in piccole porzioni individuali.	Crema spalmabile e croccante. Ricicla gli avanzi della colazione trasformandoli in uno snack.

Stufato di zucca e melanzane

TIPO DI PIATTO

Stufato e ragù

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Tallinn, Estonia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

Inverno

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Introduzione ai vari legumi:

- Gruppo di età più giovane - caratterizzare i diversi legumi (fagioli, lenticchie e piselli - trovare somiglianze e differenze (colore, forma).
- Gruppo di età più avanzata - trovare il valore nutrizionale dei diversi legumi per 100 gr e confrontarlo con alimenti dello stesso valore nutrizionale presenti nella piramide alimentare.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Incoraggiare gli chef delle mense scolastiche a utilizzare ingredienti locali (zucca, pomodoro) insieme ad alimenti meno popolari (melanzane), e di utilizzare diverse combinazioni di sapori. Inoltre, entrambi gli ingredienti principali, melanzane e zucca, possono essere utilizzati interi.

INCLUSION AND ALLERGENS

> for whom I am preparing this dish

SENZA GLUTINE

Senza Lattosio

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	775	(kilocalorie)
Frutta e verdura	34	(% del totale)
Contenuto di fibre	14,7	(grammi)
Sodio	0,6	(grammi)
Zuccheri	6	(grammi)
Grassi saturi	1,4	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Brodo, vegetale	100	15	150	0,1	0,3	0,2	-	9	-
Riso, basmati	100	15	150	1,3	<0,1	-	0,2	528	-
Zucca, cruda	40%	6	60	1	<0,1	1,7	0,1	8,4	-
Melanzana, cruda	40%	6	60	2	<0,1	3	-	12	5
Pomodori, classici, rotondi, crudi	26,7%	4	40	1,3	<0,1	2,9	0,1	8	-
Lenticchie, verdi/marroni, secche	20%	3	30	18	<0,1	1	0,3	91,8	-
Fagioli, bianchi, bolliti	20%	3	30	9,9	<0,1	0,6	0,2	33,9	-
Cipolla rossa, cruda	13,3%	2	20	2,5	<0,1	5,2	0,1	7,4	15
Lime	6,7%	1	10	2,8	<0,1	1,7	-	4,1	50
Olio, oliva, extra vergine	3,3%	0,5	5	-	-	-	14,9	45	-
Soia, salsa	1,3%	0,2	2	0,1	4,8	0,6	-	0,8	-
Peperoncino, in polvere	1,3%	0,2	2	22	<0,1	-	2,9	7,46	-
Origano, essiccato	1,3%	0,2	2	15	<0,1	-	2,1	7,2	-
Cumino, semi, essiccati	1,3%	0,2	2	10,5	0,2	-	1,9	8,54	-
Paprika, in polvere	0,7%	0,1	1	20,9	<0,1	-	1,7	3,59	-
Coriandolo	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	<0,1	-
Cannella	0,7%	0,1	1	-	-	-	-	-	-

PREPARAZIONE

Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Melanzane	Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Baba ganush
(2) Zucca	Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Purea di zucca, zuppa di zucca e risotti
(3) Riso	Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Riso pilaf
(4)			
(5)			

ISTRUZIONI

Bucherellare le **(1) melanzane** con i rebbi di una forchetta, tagliarle a metà nel senso della lunghezza e spennellarle con olio d'oliva. Cuocere in forno fino a quando non saranno molto tenere. Una volta raffreddate, tagliarle a pezzi grossi. Tagliare la buccia della **(2) zucca** a pezzi grandi e cuocere in forno. Per la base dello stufato, sbucciare le cipolle e tagliarle a strisce. Scaldare l'olio d'oliva in una casseruola e rosolarle fino a doratura. Aggiungere le melanzane cotte, la zucca, le lenticchie e i fagioli. Aggiungere quindi i pomodori e condire con salsa di soia, peperoncino in polvere, origano e le spezie. Mescolare per amalgamare, quindi versare il brodo. Portate a ebollizione, quindi abbassate la fiamma al minimo. Coprite con un coperchio e cuocete per 1 ora e mezza, controllando e mescolando ogni 15-20 minuti per evitare che si bruci. Aggiungete il succo di lime e assaggiare per regolare il condimento, servite caldo con **(3) riso bollito**.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
2 vassoi GN uno per lo stufato, l'altro per il riso	Dimensione porzione: 150 gr di riso bollito e 250 gr di stufato di zucca e melanzane. Adatto anche per essere servito con focaccia o chips di mais.	Am besten auf einem flachen Teller servieren, Gabel oder Löffel erforderlich.

Polpette di verdure

TIPO DI PIATTO

Polpette e gallette

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Budapest, Ungheria

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

Primavera

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Verdure tristi

“La carota triste non voleva lasciare la fattoria perché aveva paura di finire nei rifiuti alimentari. Il cuoco saggio allora ha inventato una ricetta deliziosa che piace a tutti i bambini. E si tratta proprio di polpette”. Potresti inventare storie e ricette per verdure che hanno paura di lasciare la fattoria perché pensano di non essere apprezzate? I gambi e le foglie delle carote sono molto versatili e possono essere utilizzati in vari modi invece di essere scartati. Con le foglie si può preparare il pesto o un contorno alle erbe aromatiche, oppure utilizzarle anche per i frullati o direttamente nei nostri hamburger. I gambi delle carote possono essere aggiunti al brodo. Se proprio non sapete come utilizzarli, sono ottimi per il compost. they make excellent additions to compost.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Questa ricetta insegna a preparare di polpette a base di verdure, sottolineando l'uso di verdure fresche e cereali per un piatto equilibrato e senza carne. Promuove abitudini alimentari sostenibili e sane, adatte a bambini e adulti.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	206	(kilocalorie)
Frutta e verdura	59	(% del totale)
Contenuto di fibre	4,2	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	4,9	(grammi)
Grassi saturi	2	(grammi)
Proteine vegetali		Sì
Grassi polinsaturi		Sì

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	12
Processi di upcycling	Sì
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spredo di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Cavolfiore, crudo	100	4	40	2,2	<0,1	2,4	-	10	10
Cavolo, verde, crudo	60%	2,4	24	4,1	<0,1	4,1	-	8,64	-
Carota, cruda	60%	2,4	24	2,8	<0,1	4,2	0,1	7,68	-
Pane, briciole	57,5%	2,3	23	4,6	0,6	5,2	0,7	86,94	-
Uova, intere, di gallina, crude	31,8%	1,27	12,7	-	0,1	0,2	3,1	16,76	-
Latte, intero	30%	1,2	12	-	<0,1	4,5	2,2	7,32	-
Farina d'avena	20%	0,8	8	7,3	<0,1	2	1,3	29,84	-
Formaggio, Parmigiano Reggiano	10%	0,4	4	-	1	-	17,6	16,16	15
Olio, oliva, extravergine	6,3%	0,25	2,5	-	-	-	14,9	22,5	-
Sale	0,4%	<0,1	0,15	-	33,8	-	-	-	10
Aglione, crudo	0,3%	<0,1	0,1	2,1	<0,1	1	0,1	0,15	20
Pepe, nero/bianco	0,1%	<0,1	0,05	26,4	<0,1	-	0,7	0,16	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Porridge d'avena		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Fariture per altri ricette diverse, polpette di verdure o carne
(2) Verdure		Bollire	4°C sottovuoto fino a 5 giorni o in un contenitore pulito per 3 giorni	Zuppe frullate, stufati di verdure o contorni a base di amido
(3) Polpette di verdure		Cottura	4°C per 3 giorni o congelare senza cuocere per un massimo di 3 mesi	Ripieno per piadine o per una casseruola vegana
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

(1) **Porridge d'avena**: cuocere l'avena nel latte fino a ottenere un porridge denso.

(2) **Verdure bollite**: pulire il cavolo, il cavolfiore e le verdure a radice. Cuocerli in acqua salata fino a quando non saranno teneri.

Unire: schiacciare le verdure cotte, quindi mescolarle con il porridge d'avena, il formaggio grattugiato, le uova, l'aglio tritato e le spezie. Condire con sale.

(3) **Formare le polpette**: aggiungere il pangrattato per addensare il composto, se necessario.

Formare delle polpette con il composto.

Cuocere: cuocere le polpette in forno fino a doratura.

Servire: servire calde con un'insalata di contorno o una salsa di accompagnamento.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Utensili per servire Piatto con forchetta e coltello Tipo di servizio Buffet o al piatto, accompagnato da insalata o salsa. Le polpette possono essere servite come contorno con insalata o verdure arrosto per un pasto completo o con salsa di accompagnamento.	Peso porzione: 110 gr Servizio: servire subito dopo la cottura per ottenere la massima croccantezza e consistenza. Conservazione: se necessario, tenere in caldo in forno o in un contenitore termico prima di servire.	Le polpette sono un'opzione vegetariana nutriente e saporita. Si abbinano bene con insalate leggere o possono essere serviti come piatto unico con un contorno di cereali.

Polpette di zucchine e pesce bianco

TIPO DI PIATTO

Polpette e gallette

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Tallinn, Estonia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Il feedback ricevuto dai cuochi scolastici durante la formazione ha rivelato che nelle scuole viene sprecato molto pesce locale estone, una quantità davvero notevole per i bambini del nostro Paese marittimo. Abbiamo incoraggiato gli chef a usare più creatività. Durante la formazione, abbiamo fatto pratica utilizzando meno ingredienti, concentrandoci su tecniche e condimenti innovativi per ottenere zero sprechi, mantenendo il buon sapore, l'aspetto e il valore degli alimenti. Grazie alle lenticchie rosse, abbiamo ottenuto un colore migliore per le cotolette incolori e la forma rotonda invita i bambini a mangiarle di più.

KEYWORDS AND COMMUNICATED VALUES

> why I am preparing this dish

Incoraggiamo i cuochi delle mense scolastiche a utilizzare verdure più semplici insieme al pesce nei loro piatti, per abituare i bambini a mangiare più verdure e il pesce locale dei laghi estoni. Abbiamo aggiunto al pesce solo due verdure, zucchine e lenticchie, che sono anche ingredienti che avanzano in grandi quantità. Ma l'uso di questi ingredienti insieme per preparare delle cotolette ha reso il risultato più appetibile ai bambini, che adorano le cotolette rotonde. I cuochi scolastici hanno apprezzato l'idea e la presentazione.

INCLUSION AND ALLERGENS

> for whom I am preparing this dish

SENZA GLUTINE

Senza Lattosio

VEGETARIANO

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	545	(kilocalorie)
Frutta e verdura	31	(% del totale)
Contenuto di fibre	23,8	(grammi)
Sodio	0,7	(grammi)
Zuccheri	6,5	(grammi)
Grassi saturi	0,6	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	11
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	NO
Entro un raggio di 200 km	Sì

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Lenticchie, verdi/marroni, secche	100	10	100	18	<0,1	1	0,3	306	-
Luccio, pesce, bollito	50%	5	50	-	-	-	-	-	20
Zucchine, crude	50%	5	50	0,9	<0,1	2,3	0,1	9	5
Grano saraceno, semola	50%	5	50	5,6	<0,1	2,1	0,4	178,5	-
Lattuga, romana, cruda	30%	3	30	2,1	<0,1	1,2	-	5,1	-
Carota, cruda	30%	3	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	-
Pepe, dolce, rosso, crudo	30%	3	30	1,8	<0,1	4,3	-	7,5	-
Pangrattato (con cipolla in polvere)	7%	0,7	7	4,6	0,6	5,2	0,7	26,46	-
Sale	2%	0,2	2	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	1%	0,1	1	26,4	<0,1	-	0,7	3,32	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Cotolette di pesce		Cottura a vapore + miscelare + arrostire	Congelamento a 4°C per un massimo di 3 giorni	Hamburger
(2) Verdure fermentate		Salamoia e riposo a temperatura ambiente	4°C per un massimo di 6 giorni	Contorni versatili, ripieni
(3) Porridge di grano saraceno		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Stufati, zuppe
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

(2) **Fermentare** le carote, le zucchine e il peperone rosso con sale marino e aceto di mele e tenere sotto pressione per 24 ore.

Per le (1) **cotolette**, mescolare il luccio cotto, le lenticchie lesse e le zucchine crude grattugiate. Condire con sale, pepe bianco e aneto. Formare delle cotolette da 160 gr (100 gr di peso netto) e impanarle con pangrattato e cipolla in polvere. Per ottenere una crosta sana, dorata e croccante, cuocere le cotolette in forno preriscaldato a 190°C per circa 13 minuti.

Adatte per essere servite sia calde che fredde.

Cuocete il (3) **grano saraceno** in acqua bollente salata (o cuocetelo al vapore) fino a ottenere una sorta di polenta. Servite le cotolette con la polenta di grano saraceno, insalata e tacos di verdure fermentate.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio di polpette cotte	100 gr di polpette.	Gli alunni vengono e scelgono il cibo, l'addetto al servizio clienti serve una porzione in base alla quantità specificata a ciascun commensale separatamente.
1 vassoio di polenta di grano saraceno	120 gr di polenta di grano saraceno cotta.	
1 vassoio di tacos con insalata di verdure fermentate	80 gr di tacos vegetali.	

UPCYCLING

INGREDIENTE
INTERO

CAMUF
FARE

PRODOTTO
SEMI
FINITO

CUCINA
CIRCOLARE

PREVENZIONE
SPRECO ALIMENTARE

Piatti per palati raffinati

Il sesto capitolo rappresenta la conclusione della raccolta di ricette e, seguendo un percorso circolare, torna al primo capitolo, richiamando i concetti fondamentali di “buono” e “accettazione”. In apertura di questa raccolta, si è posto in premessa che l’individualità e l’esperienza personale esercitino un ruolo significativo nel giudizio di gusto o disgusto di ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, si adatterà un approccio basato sull’evidenza per concentrarsi su quegli ingredienti o preparazioni che sono spesso rifiutati e, di conseguenza, difficili da accettare nel tempo.

In tale prospettiva, risulta rilevante sottolineare che l’accettabilità di una ricetta o di un piatto specifico è determinata dalla familiarità e dall’importanza di un approccio graduale e strutturato per gli studenti.

Le ricette che seguono presentano infatti un elevato potenziale per lo sviluppo di reazioni avverse o di disgusto nei bambini, fornendo al contempo soluzioni adeguate.

In particolare, l’attenzione sarà rivolta ad alcuni tipi di preparazioni:

- **zuppe:** la caratteristica di questo tipo di preparazione è la cottura umida degli ingredienti che porta ad una consistenza finale calda e brodosa. A causa della presenza di pezzi solidi che galleggiano, le zuppe sono famose per essere difficili da accettare. Si consiglia infatti di ottenere una consistenza cremosa (assicuratevi di avere verdure amidacee nella vostra lista della spesa!) che può essere abbinata a elementi croccanti come crostini e semi tostati. Inoltre, si consiglia di aggiungere sapore attraverso basi aromatiche come il soffritto: tostare verdure tritate finemente all’inizio della preparazione for-

nirà una sensazione di umami rotonda. Infine, il lungo processo di cottura da un lato garantisce la concentrazione dei sapori, ma dall’altro può portare a un colore bruno indesevole, soprattutto delle verdure. La sbollentatura può aiutare a prevenirlo;

- **insalate:** queste preparazioni potrebbero essere sottovalutate se considerate solo un contorno, invece potrebbero diventare appetitose se considerate una ricetta a sé stante. Sono il luogo perfetto dove applicare il concetto di biodiversità: foglie croccanti di diverse dimensioni, colori e sapori, abbinare a una varietà di legumi e cereali e guarnite con semi e noci. Condimenti, erbe aromatiche, prodotti fermentati sono tutte ulteriori possibilità per caratterizzare il mix. Infine, dare agli alunni la possibilità di scegliere tra un’ampia varietà di questi elementi può davvero fare la differenza.

È possibile approfondire questi argomenti nel capitolo *Preferenze alimentari* dello *School Menu Design Handbook*, pagine 6↔12, per comprendere come funzionano i sensi nel determinare l’accettabilità degli alimenti, e dalle pagine 19↔53 per capire come le proprietà sensoriali e le tecniche di lavorazione possono creare il buono.

200

Umeå,
Svezia

Jonathan Nyberg, Mirella Persson,
Maria Svensson, Thomas Videhjarta

Zuppa di broccoli

204

Budapest,
Ungheria

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Insalata di bulgur con ceci

208

Malmö,
Svezia

Helen Nilsson, Louise Dahl Gottberg,
Tina Bowley, Andrea Razzaboni

**Zuppa di pesce con condimenti
di stagione**

212

Umeå,
Svezia

Jonathan Nyberg, Mirella Persson,
Maria Svensson, Thomas Videhjarta

Zuppa solare

216

Repubblica
Ceca

Andrea Hruskova, Dagmar Sedlářová,
Tom Václavík

Super insalata con lenticchie Beluga

220

Budapest,
Ungheria

Andras Bittsanszky, Eszter Faki,
Éva Kinorányi, Orsolya Diófási-Kovács

Zuppe di verdure toscane

Zuppa di broccoli

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Umeå, Svezia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

L'ortaggio della settimana

Nella nostra "stagione di degustazione" presentiamo informazioni su verdure come i broccoli, con l'obiettivo di insegnare ai bambini qualcosa in più su questo ortaggio e di farlo loro assaggiare.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Uno dei piatti più popolari a Umeå. Camuffando le lenticchie in questa zuppa otteniamo una zuppa nutriente e salutare che piace anche agli alunni.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

VEGETARIANOO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	338	(kilocalorie)
Frutta e verdura	26	(% del totale)
Contenuto di fibre	5,8	(grammi)
Sodio	0,4	(grammi)
Zuccheri	8,7	(grammi)
Grassi saturi	7,4	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	10
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Latte, intero	100	66	120	-	<0,1	4,5	2,2	73,2	-
Patate, crude	33,3%	22	40	1,8	<0,1	1	-	35,2	-
Broccoli, bolliti	25%	16,50	30	2,7	<0,1	-	0,1	8,1	-
Carota, cruda	25%	16,50	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	-
Maccheroni	25%	16,50	30	3	<0,1	1	0,2	106,8	-
Porro, crudo	16,7%	11	20	3	<0,1	3	-	5,6	-
Panna, montata	16,7%	11	20	-	<0,1	3,1	23	67,8	-
Lenticchie, rosse	8,3%	5,5	10	18	<0,1	1	0,3	30,6	-
Brodo, vegetable	0,8%	0,55	1	0,1	0,3	0,2	-	<0,1	-
Sale	0,8%	0,55	1	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	0,3%	0,22	0,4	26,4	<0,1	-	0,7	1,32	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Ortaggi a radice		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Sugo per pasta o stufato
(2) Soffritto		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Versatile nella sua composizione, si adatta a qualsiasi piatto cucinato
(3) Pasta		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate e frittate
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Soffriggere (2) soffritto di cipolla, carota e sedano. Aggiungere acqua/brodo, un mix di (1) ortaggi a radice, patate grattugiate e lenticchie e portare a ebollizione. Far bollire il tutto, quindi aggiungere i latticini e infine i broccoli tritati. Mescolare fino a ottenere una consistenza omogenea e condire a piacere. Se necessario, addensare con amido di mais. A piacere, servire caldo con (3) pasta corta bollita.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Servire in contenitori gastronomici	Una ciotola di zuppa a persona con possibilità di averne di più se lo desiderano. 3 dl per porzione.	Servire con pane appena sfornato o croccante come crostini o semi tostati.

Insalata di bulgur con ceci

TIPO DI PIATTO

Insalata

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Budapest, Ungheria

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

ESTATE

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Preparazione dell'insalata per gli studenti più grandi

Gli studenti più grandi prepareranno un'insalata fresca lavando, affettando e disponendo le verdure. Questa attività insegna a maneggiare i coltelli in modo sicuro, promuove abitudini alimentari sane e incoraggia l'indipendenza in cucina.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

I ceci sono un'ottima fonte di proteine. L'insalata, come forma di pasto, offre una vasta gamma di nutrienti e sapori, favorendo al contempo abitudini alimentari sostenibili.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	287	(kilocalorie)
Frutta e verdura	49	(% del totale)
Contenuto di fibre	12	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	3,2	(grammi)
Grassi saturi	0,8	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	8
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Ceci, lessi	100	5	50	3,8	0,2	0,25	-	70	-
Bulgur, grano, crudo	100	5	50	6	-	0,2	-	170	-
Pomodori, classici, rotondi, crudi	60%	3	30	0,5	-	0,36	-	6	10
Cetriolo, buccia, crudo	60%	3	30	0,6	-	-	-	3,9	10
Pepe, California	60%	3	30	0,5	-	-	-	7,5	10
Cipolle, crude	10%	0,5	5	0,1	-	0,21	-	1,85	15
Limone, succo fresco	10%	0,5	5	-	-	-	-	2,35	-
Olio, oliva, extravergine	6%	0,3	3	-	-	-	2	27	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Bulgur		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe, stufati di verdure o come accompagnamento per contorni ricchi di amido
(2) Verdure di stagione		Affettare	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate e ripieni
(3) Salsa		Mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalate, bruschette
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Cuocete il **(1) bulgur** in acqua bollente salata, quindi lasciatelo raffreddare dopo aver aggiunto un filo d'olio extravergine d'oliva per evitare che si aggregi. A parte, preparate le **(2) verdure di stagione**, tagliando a dadini pomodori, cetrioli, peperoni e cipolle in pezzi uguali. Sciacquate e scolate i ceci in scatola. Preparare una **(3) salsa** mescolando olio extravergine di oliva, succo di limone fresco, aglio grattugiato, sale, pepe e prezzemolo tritato. In una ciotola capiente o in una pentola, unire il bulgur cotto e i ceci con le verdure crude. Versare la salsa e mescolare bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 ciotola o vassoio di insalata 1 ciotola di salsa extra	Servire freddo. Se lo desiderate, aggiungete un condimento croccante (ad es. ceci tostati, pane tostato). 250 gr per porzione.	Questo è un alimento ricco di fibre. Può essere preparato anche senza glutine. Se si utilizza un altro cereale alternativo senza glutine al posto del bulgur.

Zuppa di pesce con condimenti di stagione

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Malmö, Svezia

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Alla ricerca degli ingredienti per il pesto

Poiché l'aglio orsino è molto comune nella regione della Scania, i bambini possono raccoglierlo all'aperto e preparare il pesto insieme all'insegnante o al cuoco in classe utilizzando gli ingredienti e un mortaio.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Le linee guida svedesi per l'alimentazione raccomandano di mangiare pesce almeno due volte alla settimana. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo rendere i sapori familiari e non servire solo pesce fritto.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

SENZA GLUTINE

SENZA LATTOSIO

Vegetariano

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	562	(kilocalorie)
Frutta e verdura	14	(% del totale)
Contenuto di fibre	3,6	(grammi)
Sodio	0,6	(grammi)
Zuccheri	4,4	(grammi)
Grassi saturi	6,2	(grammi)
Proteine vegetali	NO	
Grassi polinsaturi	NO	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	5
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Merluzzo, crudo	100	1	100	-	<0,1	-	0,1	75	-
Alternativa vegetale alla panna a base di avena	90%	0,9	90	0,4	<0,1	1,4	2,1	122,4	-
Crostini	50%	0,5	50	4	<0,1	3,8	6,7	245,5	-
Patate, crude	20%	0,2	20	1,8	<0,1	1	-	17,6	-
Carota, crude	10%	0,1	10	2,8	<0,1	4,2	0,1	3,2	-
Cipolla, crude	10%	0,1	10	2,4	<0,1	4,1	0,1	3,1	10
Sedano, crudo	10%	0,1	10	1,1	<0,1	1	-	1,4	-
Remson	10%	0,1	10	2,5	-	-	-	3	-
Olio, semi di girasole	5%	<0,1	5	-	-	-	10,6	44,85	-
Olio, colza	5%	<0,1	5	-	-	-	6,9	44,95	-
Limone, succo fresco	2%	<0,1	2	0,3	<0,1	2	-	0,94	-
Rafano, crudo	1%	<0,1	1	7,5	-	7,3	0,1	0,8	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Verdure		Arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Minestrone, saltati in padella o per ogni tipo di zuppa
(2) Pesto all'aglio orsino		Mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Utilizzabile come condimento
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Tagliare a dadini le carote, il sedano e il cipollotto e rosolarli in olio di colza.

Tagliare le patate a cubetti grandi e aggiungerle alle verdure saltate.

Versare l'acqua e condire con le erbe aromatiche preferite, sale e pepe. Quando **(1) le verdure** sono completamente cotte, aggiungere la panna e i cubetti di merluzzo. Lasciare il pesce nello stufato caldo senza mescolare e servire direttamente. Frullare insieme l'aglio orsino, il rafano, il succo di limone, l'olio fresco e ottenere una consistenza simile al pesto. Guarnire lo stufato con **(2) il pesto di aglio orsino** e i crostini. A seconda della stagione è possibile cambiare le verdure, eliminare la panna e sostituire l'ingrediente principale del pesto. In questo modo si otterranno quattro diversi stufati di pesce stagionali.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Ciotola di pesto, ciotola di crostini e pentola con stufato	Può essere servito con diversi condimenti e i bambini possono scegliere quelli che preferiscono. Una porzione è di 300 gr.	La base può essere preparata con molte verdure diverse, ad esempio pomodori in estate e zucche in autunno. Il pesto può essere preparato con basilico in estate, aglio orsino in primavera e cavolo riccio in inverno.

Zuppa solare

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Umeå, Svezia

STAGIONE DEL PIATTO

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Zuppa Sunny Canva

La zuppa solare è un concetto molto versatile. Gli alunni possono decidere come rendere più complessa questa ricetta aggiungendo colori, forme, consistenze e aromi nel corso del tempo, come se fosse un quadro da dipingere.

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Uno dei piatti più popolari di Umeå e molto amato dai bambini. Ha un sapore rotondo e leggermente piccante e un colore molto apprezzato dagli studenti.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

SENZA LATTOSIO

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	729	(kilocalorie)
Frutta e verdura	23	(% del totale)
Contenuto di fibre	31	(grammi)
Sodio	0,5	(grammi)
Zuccheri	8,2	(grammi)
Grassi saturi	11,4	(grammi)
Proteine vegetali	Sì	
Grassi polinsaturi	Sì	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	8
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Sì
Biodiversità/Tradizione	Sì
Entro un raggio di 200 km	NO

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Rosse, lenticchie	100	71,5	130	18	<0,1	1	0,3	397,8	-
Carota, cruda	57,7%	41,25	75	2,8	<0,1	4,2	0,1	24	-
Cocco, panna	50%	35,75	65	0,5	<0,1	1,5	15,2	112,4	-
Verdure, tritate	38,5%	27,5	50	8,9	0,5	2	0,2	74	-
Patate, crude	30,8%	22	40	1,8	<0,1	1	-	35,2	-
Alternativa vegetale alla panna a base di avena	26,9%	19,25	35	0,4	<0,1	1,4	2,1	47,6	-
Cipolle, crude	15,4%	11	20	2,7	<0,1	4,5	0,1	7,4	-
Olio, colza	2,3%	1,65	3	-	-	-	6,9	27	-
Brodo, vegetable	1,2%	0,83	1,5	0,1	0,3	0,2	-	<0,1	-
Aglione, in polvere	0,8%	0,55	1	-	-	-	-	-	-
Curcuma	0,6%	0,44	0,8	-	-	-	-	-	-
Peperoncino, in polvere	0,6%	0,44	0,8	22	<0,1	-	2,9	2,98	-
Sale	0,4%	0,28	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Curry	0,2%	0,11	0,2	25	<0,1	-	1,6	0,74	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Base di verdure		Brasare (cottura a secco + cottura in umido) + mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Sugo per pasta o stufato
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Preparare una **(1) base di verdure** soffriggendo cipolle tritate con curry e curcuma. Aggiungere le carote, le patate e il brodo vegetale (o l'acqua) e portare a ebollizione. Lasciare cuocere a fuoco lento fino a quando le verdure a radice saranno morbide. Aggiungere le lenticchie e la crema di cocco. Cuocere il tutto fino a quando sarà morbido. Mescolare fino a ottenere una consistenza omogenea e condire a piacere.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Servire in contenitori gastronomici	Una ciotola di zuppa a persona con la possibilità di averne altra se lo desiderano. 3 dl per porzione.	Servire con pane appena sfornato e croccante come crostini o semi tostati.

Super insalata con lenticchie Beluga

TIPO DI PIATTO

Insalata

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Repubblica Ceca

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Quiz sugli omega 3

Imparare a conoscere diversi tipi di legumi e semi e il loro valore nutrizionale, ad esempio gli omega 3 (nel piatto è possibile utilizzare qualsiasi altro legume e seme).

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

L'uso di ingredienti freschi di stagione e come lavorarli il meno possibile per preservarne il profilo nutrizionale. Questo piatto è ideale per menu vegetariani o vegani e soddisfa bene le persone che cercano pasti a base vegetale.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

Vegetariano

VEGANO

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	513	(kilocalorie)
Frutta e verdura	48	(% del totale)
Contenuto di fibre	14,1	(grammi)
Sodio	0,2	(grammi)
Zuccheri	3,1	(grammi)
Grassi saturi	4,4	(grammi)
Proteine vegetali		Si
Grassi polinsaturi		Si

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	Si
Ingredienti biologici	NO
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Lenticchie, verdi/marroni, secche	100	27,5	50	18	<0,1	1	0,3	153	-
Patate, crude	100	27,5	50	1,8	<0,1	1	-	44	15
Bugola, insalata	100	27,5	50	1,7	-	-	0,1	14,8	-
Rucola, cruda	100	27,5	50	1,9	<0,1	-	0,1	11	-
Ravanello, crudo	100	27,5	50	0,9	<0,1	3	-	11	5
Zucca, semi	40%	11	20	8,5	<0,1	1,6	11,1	114,8	-
Olio, zucca	30%	8,25	15	-	-	-	10,1	135	-
Alternativa vegetale alla panna a base di soia	30%	8,25	15	0,5	<0,1	1,2	3	24,15	-
Aceto, sidro, mela	15%	4,13	7,5	-	<0,1	0,6	-	1,65	-
Senape	3,4%	0,94	1,7	3	1,4	2,7	0,4	2,19	-
Sale	1%	0,28	0,5	-	33,8	-	-	-	-
Pepe, nero/bianco	1%	0,28	0,5	26,4	<0,1	-	0,7	1,66	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Lenticchie Beluga		Bollire	4°C per un massimo di 3 giorni	Zuppe e dahl
(2) Patate		Cottura e arrostire	4°C per un massimo di 3 giorni	Insalata di patate, gratin
(3) Condimento alla senape		Mescolare	4°C per un massimo di 3 giorni	Hamburger e panini
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Sciacquare e lessare **(1) le lenticchie nere Beluga** in acqua salata per 20 minuti. Lessare le **(2) patate** e, una volta raffreddate, tagliarle a fette e tostarle in padella. Aggiungere le lenticchie e salare. In una ciotola mescolare la rucola, la bugola e i ravanelli tagliati a rondelle. Una volta raffreddati, aggiungere le patate e le lenticchie. A parte, preparare un condimento mescolando olio di zucca, aceto di mele, senape e panna vegetale. Condire l'insalata con **(3) condimento alla senape**, olio di zucca e semi di zucca tostiti.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
1 vassoio grande di insalata 1 ciotola con condimento alla senape	Servire subito dopo la preparazione per gustarne al meglio il sapore e la consistenza. Temperatura di servizio: freddo. Piatti da servizio: piatto fondo o ciotola e forchetta. Tipo di servizio: buffet o al piatto. 300 gr per porzione.	I semi di zucca sono adatti al selfservice.

Zuppa di verdure toscana

TIPO DI PIATTO

Zuppa

DOVE VIENE SERVITA LA RICETTA

Budapest, Ungheria

STAGIONE DEL PIATTO

Autunno

Inverno

PRIMAVERA

Estate

ESPERIENZA FORMATIVA CORRELATA

Facciamo germogliare gli ortaggi a radice:

- Tagliare la parte superiore della rapa per 1,5 cm
- Posizionare le parti tagliate su un batuffolo di cotone umido
- Posizionare in un luogo caldo vicino alla finestra, mantenendo il cotone idrofilo umido
- Il prezzemolo fresco è pronto

PAROLE CHIAVE E VALORI COMUNICATI

> perché sto preparando questo piatto

Il contenuto di verdure della zuppa è elevato e le verdure utilizzate sono familiari ai bambini. Il formaggio è una fonte extra di proteine e conferisce un tocco di umami che rende il piatto più rotondo.

INCLUSIONE E ALLERGENI

> per chi sto preparando questo piatto

Senza Glutine

Senza Lattosio

VEGETARIANO

Vegano

SALUTE: PROFILO NUTRIZIONALE PER PORZIONE

Valori nutrizionali	42	(kilocalorie)
Frutta e verdura	95	(% del totale)
Contenuto di fibre	2,9	(grammi)
Sodio	<0,1	(grammi)
Zuccheri	2,33	(grammi)
Grassi saturi	0,8	(grammi)
Proteine vegetali	NO	
Grassi polinsaturi	Si	

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE

Ingredienti principali	6
Processi di upcycling	NO
Ingredienti biologici	Si
Biodiversità/Tradizione	Si
Entro un raggio di 200 km	Si

Ingredienti <small>Il database NEVO è stato utilizzato per i nomi degli ingredienti e le informazioni nutrizionali associate a ciascuno di essi</small>	Percentuale Parametrica	Quantità per lotto (kg)	Quantità per porzione (gr)	Valore nutrizionale per porzione					Spreco di cibo (%)
				fibre (gr)	sodio (gr)	zuccheri (gr)	grassi sat. (gr)	energia (kcal)	
Cavolo riccio, crudo	100	3	30	4,7	<0,1	0,4	0,1	9,9	15
Carota, cruda	100	3	30	2,8	<0,1	4,2	0,1	9,6	10
Sedano, gambo	66,7%	2	20	1,1	<0,1	1	-	2,8	10
Rapa, cruda	33,3%	1	10	2,7	<0,1	4,6	-	3,1	10
Pomodori, rotondi, crudi	33,3%	1	10	1,3	<0,1	2,9	0,1	2	10
Formaggio	16,7%	0,5	5	-	0,6	-	13,7	15,1	-

PREPARAZIONE	Semilavorato	Elementi chiave del processo	Conservazione/ Stoccaggio	Altri possibili usi
(1) Verdure		Brasare (cottura umida + secca)	4°C per un massimo di 3 giorni	Bulgur vegetale, insalate, polpette di riso
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				

ISTRUZIONI

Scaldare l'olio a fuoco medio-alto. Aggiungere la cipolla e rosolare, mescolando spesso, per 3-4 minuti fino a quando non sarà molto morbida. Aggiungere le carote, il sedano e la rapa. Continuare a mescolare per 4-5 minuti fino a quando (1) **le verdure** iniziano ad ammorbidirsi. Versare il brodo, le spezie e i pomodori. Coprire e portare a ebollizione a fuoco medio-alto. Abbassare la fiamma e cuocere a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto, per 30-35 minuti. Aggiungere il cavolo riccio e cuocere a fuoco lento per 5 minuti o fino a quando le foglie saranno morbide. Servire la zuppa con pane grigliato e formaggio.

LINEA DI SERVIZIO	INDICAZIONI PER L'IMPIATTAMENTO	NOTE PER IL SERVIZIO
Pentola o calderone	Servire in piatti fondi con cucchiaio, 300 ml a porzione.	Questo è un alimento ad alto contenuto di fibre. Pane tostato e formaggio grattugiato, da servire a parte.

INSALATE

ZUPPE

RIDUZIONE
REAZIONI
AVVERSE

GUSTO

FAMILIARITÀ
FAMILIARITÀ

ACCET
TABILITÀ

SCELTE
AUTODETERMINATE

Conclusione e ringraziamenti

di Fassio Franco, Povigna Carol, Bigi Matteo, Buracco Nabuel, Tecco Nadia

Un grazie speciale alle persone dei 12 paesi europei che hanno partecipato

L'Università di Scienze Gastronomiche è grata a tutti i cuochi formatori e alle città/istituzioni che hanno partecipato alla progettazione e alla raccolta di ricette per un'alimentazione sana per gli studenti di tutta Europa.

Vogliamo anche ringraziare tutti i partner di SchoolFood4Change che hanno supportato questa iniziativa.

Il presente ricettario non è soltanto una raccolta di piatti destinati alle mense scolastiche europee, ma rappresenta un vero e proprio strumento di trasformazione culturale, educativa e gastronomica. Frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto cuochi, nutrizionisti, educatori, amministratori pubblici e ricercatori provenienti da 12 Paesi europei, questo manuale incarna una visione integrata dell'alimentazione scolastica come leva per il cambiamento.

Le 42 ricette qui raccolte sono state progettate non solo per rispondere a criteri nutrizionali e ambientali, ma anche per essere strumenti di comunicazione, educazione e inclusione. .

Ogni piatto è stato pensato per essere accessibile, replicabile e adattabile, tenendo conto delle preferenze alimentari dei bambini, delle esigenze dietetiche specifiche, della stagionalità degli ingredienti e della sostenibilità delle filiere produttive.

Attraverso l'applicazione dei principi della cucina circolare, della transizione proteica, della valorizzazione della biodiversità e della riduzione degli sprechi, il ricettario promuove un approccio sistemico all'alimentazione scolastica. Le ricette diventano così un punto di incontro tra sapere gastronomico, scienza della nutrizione, educazione sensoriale e responsabilità ambientale.

Inoltre, il manuale si propone come uno strumento operativo per tutti gli attori coinvolti nella ristorazione scolastica: cuochi, dietisti, insegnanti, educatori, genitori e amministratori. Ogni ricetta è accompagnata da schede dettagliate che ne illustrano il valore nutrizionale, l'impatto ambientale, le modalità di preparazione e di servizio, nonché le possibili connessioni con attività educative e laboratori didattici.

Ci auguriamo che questo lavoro possa ispirare nuove pratiche nelle mense scolastiche, favorendo un dialogo costruttivo tra cucina, educazione e sostenibilità. Perché ogni pasto servito a scuola è un'occasione per nutrire non solo il corpo, ma anche la mente, la consapevolezza e il futuro delle nuove generazioni.

UN GRAZIE SPECIALE

Un ringraziamento speciale a queste persone, elencate in ordine alfabetico, per i 12 paesi di origine:

AUSTRIA

Saša Asanović, Julia Haas (Città di Vienna), Andrea Vaz-König (Città di Vienna e Danachda);

BELGIO

Marlieke Bender (Città di Lovanio), Tom Berghmans, Sarah Bruinaars (Città di Ghent), Benoit Reisner, Dimitri Tytgat (Culinor), Marieke Vangoidsenhoven, Ellen Vandenbroucke (Città di Lovanio), Ellen Vantomme (Città di Ghent), Sofie Verhoeven (Città di Ghent);

REPUBBLICA CECA

Andrea Hruskova (Skutecznezdavaskola), Dagmar Sedlářová (Skutecznezdavaskola), Tom Václavík (Skutecznezdavaskola);

DANIMARCA

Søren Buhl Steiniche (Città di Copenhagen), Astrid Dahl (Città di Copenhagen), Ebbe Engdal Skovfoged (Città di Copenhagen), Emil Kiær Lund (Città di Copenhagen), Christian Rune Jensen (Città di Copenhagen);

ESTONIA

Kadri Ausmaa (Città di Tallinn), Kadi Bruus (Città di Viimsi), Kendra Kairi Vaino (Città di Tallinn), Evelin Piirsalu (Stockholm Environmental Institute), Kristi Tiido, Tiina Saar;

FRANCIA

Martin Charlotte (Città di Lione), Estelle Jacques (Città di Lione); Vincent Demaison (Dordogna Provincia), Nicolas Lamastaes (Dordogna Provincia), Chiara Falvo (RISTECO), Maurizio Mariani (RISTECO);

GERMANIA

Alice Baumgärtner (Speiseraeume), Manuel Poschadel (Speiseraeume), Christian Sandner (Città di Norimberga), Stephanie Schielein (Città di Norimberga), Karin Schmidt, Vera Stöbel (Città di Essen);

UNGHERIA

Andras Bittsanszky (ESZGSZ), Eszter Faki (ESZGSZ), Orsolya Diófási-Kovács (Corvinus Università di Budapest), Éva Kinorányi (Città di Budapest);

ITALIA

Diego Capocci (Milano Ristorazione) Chiara Mandelli (Città di Milano), Stefano Floris (Dussmann), Elena Fucile (Milano Ristorazione), Sara Porru (Città di Nuoro), Cristina Sossan (Città di Milano);

SLOVACCHIA

Eva Blaho (Skutecznezdavaskola), Katarina Medvedova (Skutecznezdavaskola), Lubos Mego;

SPAGNA

Paola Hernandez (Mensa Civica), Joachim Pomeu Mateus (Intour), Hector Muelas (Fisabio), Cristina Ruiz, Paloma Vicent (Mensa Civica);

SVEZIA

Tina Bowley (Città di Malmö), Louise Dahl Gottberg (Città di Malmö), Helene Grantz (WWF Svezia), Hellen Nilsson (Città di Malmö), Jonathan Nyberg (Città di Umeå), Mirella Persson (Città di Umeå), Andrea Razzaboni (Città di Malmö), Maria Svensson (Città di Umeå), Thomas Videhjarta (Città di Umeå).

SVEZIA

AUSTRIA

FRANCIA

DANIMARCA

UNGHERIA

SLOVACCHIA

ESTONIA

ITALIA

BELGIO

SPAGNA

REPUBBLICA CECA

GERMANIA

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036763.

4.2
DELIVERABLE

MANUALE DI RICETTE

Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo
University of Gastronomic of Pollenzo

La responsabilità del contenuto è esclusivamente degli autori.

Il contenuto non riflette necessariamente l'opinione della Commissione Europea.

La Commissione Europea non è inoltre responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

2025